

UNA PUBLICACIÓN LÍDER DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

ALUMNI CITATORIUM

Año 3

Vol. 7

LA ODISEA DEL NADADOR: DE LA SUPERVIVENCIA A LA CIENCIA

El Renacimiento de
la Cultura Acuática

Sapiens en el Agua:
Adaptación y Evolución

De Atenas 1896 a la
Ciencia del Alto
Rendimiento

Un recorrido desde la Cueva de los Nadadores
hasta la biomecánica olímpica

Alumni Citorium

Año 3 Vol. 7
Historia de la Natación

Editora:
Eréndira Luna Miranda

Recibida: 4 febrero
2026
Revisada: 15 febrero
2026

Aceptada: 21 febrero
2026

Publicada: 1 marzo
2026

Copyright: © 2026 de los autores.
Licenciado por Alumni Citorium, Puebla,
México.

Este artículo es de acceso abierto y se distribuye bajo los términos y condiciones de

Licencia Creative Commons Atribución (CC BY)
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Directorio

Editora:

María Eréndira Luna Miranda

Comité MÉXICO:

María de los Ángeles Valencia de Ita (Programa de Doctorado en Investigación y Educación para la Salud. Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)

María Vega Benítez (Complejo Amozoc, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)

Natalia Rivera Vega (Facultad de Derecho, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)

Guillermo López Varela (Complejo Tehuacán, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)

José Luis Estrada (Facultad de Comunicación, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla)

Textos en Inglés:

Carlos Comba (University of British Columbia) CANADA

Comité Internacional:

Carlos Comba (University of British Columbia) CANADA

Candela Comba (Universidad de la Plata) ARGENTINA

Contenido

Licencia Creative Commons Atribución (CC BY)	2
Directorio	3
Contenido.....	4
Editorial:	5
Ni Nadar ni Leer: El Renacimiento de la Cultura Acuática en la Historia	6
Airy Leonora Lucas Ponce ¹	6
La natación; como paso de supervivencia a deporte.....	18
Hernández Herrera Pablo Edgar ¹	18
Primeras evidencias de la natación en la Prehistoria hasta su consolidación actual.....	30
Bonilla Cuautle, J. Federico ¹	30
Historia de la natación a través del mundo.	44
Cesar David Gómez-Cartamin ¹	44

Editorial:

Estimados lectores, es un honor asumir a partir de hoy la responsabilidad de esta aventura Editorial, tengo muy claro, que la Ciencia y la Investigación deben ser actos completamente democráticos y llegar a todos los rincones del mundo, tanto para ejercerlas como para vivirlas y comprenderlas.

La evolución nos ha llevado por los anales de la historia, ampliando el conocimiento formal, pero reconociendo los saberes ancestrales como actos culturales de resistencia. Considero que con este reconocimiento se valida el método científico como único para el quehacer que hoy nos invita a leer estas líneas.

Nuestra Revista nació justo de la necesidad del ejercicio de investigación y pretende arropar tanto a quienes van iniciándose en estos menesteres, como a quienes ya tienen amplio expertis en el asunto.

Espero que este refresh venga bien a su lectura, contagiando el ánimo de publicar sus investigaciones originales y revisiones, aquí todos, en su pluralidad son bienvenidos, su servidora, será feliz de leerles para preparar los subsecuentes números con sus aportaciones y conocer de sus disciplinas.

Reitero la invitación para que investiguen y escriban, publicamos tres números por año, nuestro comité está formado por excelentes investigadores con alto prestigio, créanme les va encantar descubrir las miradas de muchos más científicos en esta revista plural, seria y comprometida con el bien público.

Atentamente:

María Eréndira Luna Miranda

Editora

Revista Alumni Citorium

Ni Nadar ni Leer: El Renacimiento de la Cultura Acuática en la Historia

Airy Leonora Lucas Ponce¹

¹ Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Correspondencia: lp202431863@alm.buap.mx

Resumen

Este artículo presenta una revisión exhaustiva de la evolución de las actividades acuáticas, analizando la transición del ser humano desde una fase de supervivencia instintiva hasta el dominio técnico y deportivo actual. A diferencia de otros mamíferos, el hombre requiere un proceso de aprendizaje racional para adaptarse al medio líquido debido a su antropometría vertical. El estudio recorre hitos históricos fundamentales: desde las evidencias de nado con fines militares y estéticos en el Antiguo Egipto y Asiria, pasando por el oscurantismo medieval donde el agua fue estigmatizada, hasta el resurgimiento pedagógico en el Renacimiento con la publicación del primer manual de natación (Colymbetes). Se detalla cómo la Revolución Industrial y el contacto con culturas indígenas de América y Oceanía permitieron la evolución de la braza tradicional hacia estilos más veloces como el crol. Finalmente, se examina la especialización moderna de los cuatro estilos oficiales (crol, espalda, braza y mariposa), el rigor acrobático de los saltos ornamentales, la complejidad coreográfica de la natación sincronizada y la exigencia estratégica del waterpolo, consolidando a la natación como el segundo deporte olímpico más relevante a nivel mundial gracias a la aplicación de la ciencia biomecánica.

Palabras clave:

Natación, Evolución técnica, Estilos de nado, Historia olímpica, Biomecánica acuática, Adaptación humana.

Abstract

This article presents a comprehensive review of the evolution of aquatic activities, analyzing the human transition from a phase of instinctive survival to current technical and sporting mastery. Unlike other mammals, humans require a rational learning process to adapt to the liquid environment due to their vertical anthropometry. The study covers fundamental historical milestones: from evidence of swimming for military and aesthetic purposes in Ancient Egypt and Assyria, through the medieval dark ages where water was stigmatized, to the pedagogical resurgence in the Renaissance with the publication of the first swimming manual (Colymbetes). It details how the Industrial Revolution and contact with indigenous cultures from America and Oceania allowed the evolution of the traditional breaststroke towards faster styles such as front crawl. Finally, the modern specialization of the four official styles (crawl, backstroke, breaststroke, and butterfly), the acrobatic rigor of diving, the choreographic complexity of synchronized swimming, and the strategic demands of water polo are examined, consolidating swimming as the second most relevant Olympic sport worldwide thanks to the application of biomechanical science.

Keywords:

Swimming, Technical evolution, Swimming styles, Olympic history, Aquatic biomechanics, Human adaptation

Antecedentes De Las Actividades Acuáticas

La natación es un deporte que, a lo largo de los últimos años, ha experimentado un avance espectacular como consecuencia del aumento, también asombroso, del número de participantes. En opinión de muchos, la natación es uno de los deportes más bellos y completos de los que se practican en la actualidad. No obstante, es también uno de los que requieren mayores sacrificios fuerza de voluntad y dedicación. La superación constante del nadador y la lucha titánica que se mantiene entre ellos tratando de superar los récords, otorga a este deporte la categoría de segundo deporte olímpico, detrás del atletismo.

Antecedentes Históricos De La Natación: De La Supervivencia Al Olimpismo I. La Ontología del Nadador: El Hombre frente al Medio Acuático La natación, a diferencia de la locomoción terrestre, no es una habilidad innata en el ser humano. Mientras que la mayoría de los mamíferos cuadrúpedos nadan de forma instintiva al aplicar su patrón de marcha en el agua, el ser humano debe someterse a un proceso de aprendizaje racional. Este fenómeno se debe a la antropometría vertical del hombre. Fisiológicamente, el cuerpo humano tiene una gravedad específica que lo sitúa en un equilibrio precario: si un individuo se mantiene

inmóvil y en posición vertical, el agua cubrirá sus vías respiratorias hasta el nivel de los ojos. Por lo tanto, la natación se define como el arte de la adaptación horizontal. El hombre ha tenido que utilizar su raciocinio para comprender que solo a través de la hidrodinámica, la flotación pulmonar y la coordinación rítmica de las extremidades puede dominar un entorno para el cual no fue diseñado biológicamente. II. Registros de la Antigüedad: Egipto, Asiria y el Lejano Oriente 1. El Valle del Nilo y la Civilización Egipcia En el Antiguo Egipto, la natación era una competencia vital. Los registros que datan del 2160 a.C. indican que la enseñanza de la natación era obligatoria para los hijos de los nobles y los guerreros. En los relieves de la Batalla de Kadish (siglo XIII a.C.), se observa a los soldados egipcios persiguiendo a los hititas en el río Orontes. Lo asombroso de estas representaciones es la técnica: se muestran brazos alternos saliendo del agua, lo que sugiere una forma primitiva de crol. (Counsilman, La Natacion: Ciencia y Tcnica, 1964)

Además, en el Museo del Louvre se conservan utensilios cosméticos (cucharas de afeitarse) con forma de nadadoras. Estas piezas muestran una técnica de "brazo" muy depurada, con una extensión total de empujes y una posición de cabeza elevada que permitía la visibilidad, lo que demuestra que la natación ya era vista como una actividad estética y recreativa. (Louvre, s.f.) 2. Los Asirios y la Tecnología de Flotación Los asirios introdujeron la primera "tecnología" de apoyo. En sus grabados se aprecia a soldados cruzando ríos utilizando odres o vejigas de piel infladas. El nadador abrazaba la vejiga con un brazo mientras que con el otro realizaba una brazada 3 de tracción, empleando una patada de "tijera" muy similar a la que se utilizaría siglos después en el estilo over-arm. (Counsilman, La Natacion: Ciencia y Tcnica, 1964)

La China Imperial y los Rituales de los Chuncos En el Lejano Oriente, la natación tenía un matiz espectacular. El emperador Chien (1700 a.C.) organizaba festivales donde cientos de personas se lanzaban al agua de forma sincronizada. En la Dinastía Sung, la natación evolucionó hacia el "acrobatismo acuático", donde los nadadores realizaban piruetas y formaciones militares en el agua para deleite de la corte. Por otro lado, en la cultura de los Chuncos (Colombia), el agua era el juez del destino. El ritual de lanzar un fardo de juncos al río para que los nadadores lo rescataran antes de que se hundiera es uno de los antecedentes más claros de la natación como prueba de valor y augurio social. (Counsilman, La Natacion: Ciencia y Tcnica, 1964) III. El Oscurantismo y el Renacimiento de la Natación en Europa Durante la Edad Media, la natación sufrió un retroceso en Europa debido a la creencia de que el agua era un vector de enfermedades y por el puritanismo religioso que veía con malos ojos la exposición del cuerpo. Sin embargo, el Renacimiento rescató los valores grecorromanos, donde saber nadar era signo de un hombre culto ("Nec nare, nec literas" - Ni nadar, ni leer). (Aquatics, 2024)

En 1538, el profesor alemán Nikolaus Wynmann publicó el primer manual técnico: Colymbetes. Su objetivo era didáctico y preventivo para evitar ahogamientos. Wynmann defendía el nado de pecho como el estilo más natural y seguro. Posteriormente, en el siglo XVIII, el pedagogo Guts Muths sistematizó la enseñanza en el ejército prusiano, diseñando aparatos de suspensión (cinturones y cañas) para que los alumnos practicaran los movimientos de "rana" fuera del agua antes de entrar en ella. (Aquatics, 2024) IV. La Revolución Industrial y la Natación Competitiva El siglo XIX marcó el nacimiento de la natación moderna en Inglaterra.

En 1837 se fundó la National Swimming Society en Londres. En esta época, el estilo predominante era la braza de pecho, pero un evento en 1844 cambió la historia: nadadores de la tribu Anishinaabe (EE. UU.) fueron invitados a una competencia en Londres. Estos nadadores utilizaron un estilo de brazos alternos y una patada violenta que pulverizó los récords británicos. Los ingleses, sin embargo, despreciaron el estilo por considerarlo "poco elegante" y salpicado de agua, prefiriendo mantener la braza. • El Surgimiento del Crol La verdadera revolución técnica vino de Australia.

La familia Cavill observó a los nativos de las Islas Salomón. Dick Cavill notó que estos nadadores no usaban la patada de pecho, sino una acción de pedaleo vertical con las piernas rígidas. Cavill combinó esto con una brazada de recobro aéreo, creando el "Australiano Crawl". En 1902, este estilo llegó a Europa y Estados Unidos, donde C.M. Daniels lo perfeccionó añadiendo un ritmo de seis patadas por cada ciclo de brazos, naciendo así el Crol Americano.

V. El Siglo XX: Olimpismo y Ciencia Deportiva

La natación ha estado presente desde los primeros Juegos Olímpicos modernos en Atenas 1896, aunque en ese entonces las pruebas se realizaban en el mar. Fue en Londres 1908 cuando se fundó la FINA (Federación Internacional de Natación) para unificar reglas y validar récords. (T., 2023) La Evolución de los Estilos • Espalda: Se consolidó en 1900. Inicialmente era una braza invertida, pero evolucionó hacia el crol de espalda. (Wynmann, 1968). El estilo de crol es la forma más rápida de nadar a la superficie del agua de acuerdo con los registros de las pruebas de natación que se realizan a nivel mundial. (Pont, 2021) Es un estilo no oficial de la fina federación internacional de natación amateur donde mucha gente lo confunde con el estilo libre que como la palabra lo dice libre es un lado en donde los movimientos no son regulados con el fin de que técnicamente no exista una connotación no te provoque que la torsión lento por lo tanto el estilo de crol sí cuenta con una normativa en donde se especifica la postura del cuerpo los movimientos de los brazos y las piernas y la forma de respirar por otro lado el estilo libre de la fina no especifica como nadarlo y simplemente se argumenta como la palabra libre. (Pont, 2021) • El Crawl: En 1912 aparece

el crawl australiano cuya variación contiene en el golpe vertical de tijera no obstante ese estilo no acaba de consolidarse hasta 1912 cuando se crea el crawl de 6 tiempos cuya utilización supone una Revolución en las marcas de estilo libre con el paso del tiempo el cruceiro a perfeccionando al adecuar los movimientos de las piernas a la anatomía de cada individuo perfeccionar el control de la respiración y tomar una posición en el agua que favorece la el mejor desplazamiento del nadador (Enciclopedia de los deportes 3, 2008)

La Braza: El estilo más difundido a excepción de lo anterior es del de braza. Nació en Europa y ha tenido una diversidad de modalidades muy amplia. (Enciclopedia de los deportes 3, 2008) La braza consiste, fundamentalmente en la imitación de movimientos naturales que realizan los animales en el agua a pesar de su naturalidad este siglo presenta ciertos problemas de explotación y respiración. (Enciclopedia de los deportes 3, 2008)

La braza de pecho ha estado evolucionando desde el siglo 16 en un principio era método irregular su normalización vino en el inicio de las competiciones en Inglaterra un hecho fundamental con la en la historia de este estilo fue la travesía del canal de la mancha realizada por Matthew Webb abraza. (Enciclopedia de los deportes 3, 2008) Hasta 1952 la braza de pecho y la mariposa fueron consideradas como modalidades paralelas que podían utilizarse indistintamente en una misma carrera. Si ambos estilos no hubieran movimientos verticales evidente que la braza de pecho habría desaparecido como estilo competitivo en este estilo estaba permitido nadar bajo el agua en cualquier movimiento de la carrera sin embargo en 1956 se prohibió en nadar bajo el agua a excepción de una sola brazada y un 5 batido prolongado después de la salida y los virajes en 1961 apareció un estilo para nadar la braza de pecho que consiguió rebajar todos los récords del mundo es sistema está basado fundamentalmente en la tesis sección de los brazos ten un batido de piernas tipo test regazo relativamente poco amplio y movimientos vertical de arriba abajo la de la cabeza que permite una mejor respiración. (Enciclopedia de los deportes 3, 2008)

Mariposa: Fue el último en aparecer. Surgió en los años 30 como una "trampa" reglamentaria en las pruebas de pecho, donde los nadadores llevaban los brazos por fuera del agua. En 1952, la FINA lo reconoció como un estilo independiente. (Wynmann, 1968) El estilo de mariposa es el Segunda más rápido de los cuatro estilos de nado esta forma de nadar es la que más requiere fuerza y coordinación es la más alta de la superficie del agua históricamente es la evolución de estilo de pecho si se comparan las reglas del estilo de mariposa con el de pecho nos vamos a dar cuenta que una es el contrario del otro. (Pont, 2021) • Delfín: El movimiento de los brazos es idéntico al realizado en el estilo anterior, aunque existen diversas técnicas que pueden adaptarse a cada individuo. (Enciclopedia de los deportes 3, 2008) se denomina el estilo delfín por el movimiento que hacen las piernas de arriba abajo ambas a la vez y que supone la principal variación respecto al estilo mariposa en el que las piernas actúan con golpes de braza. (Enciclopedia de los deportes 3,

2008) cada ciclo de brazos se corresponde con 2 golpes de pierna lo que requiere una mejor especialización técnica del nadador los resultados obtenidos con este método de con este moderno estilo son muy superiores a los logrados con el estiló mariposa. (Enciclopedia de los deportes 3, 2008)

El Impacto de la Ciencia A partir de los años 60, con entrenadores como James E. Counsilman, la natación se convirtió en una ciencia. Se introdujo el estudio de la cinemática, la mecánica de fluidos (teoría de la sustentación de Bernoulli aplicada a la mano) y el entrenamiento de intervalos. Esto permitió que atletas como Johnny Weissmuller (el primer Tarzán del cine) y más tarde Mark Spitz y Michael Phelps, llevaran los límites humanos a niveles insospechados. (Tanaka, 2009). Natación Sincronizada Este espectacular y bello deporte tuvo su origen en Estados Unidos aunque la idea al principio sólo tenía carácter de exhibición y de espectáculo para el gran público consiste fundamentalmente en la representación o escenificación acuática de un tema coreográfico con el acompañamiento musical adecuado podrían eliminarse por tanto con el término de ballet en el agua en 1973 se celebró el primer campeonato mundial de esta especialidad en la ciudad de Belgrado después de haber sido reconocido como deporte por la federación internacional de natación en el año 1952 al segundo campeonato mundial tuvo lugar en Cali en 1975. (World Aquatics , 2024)

La práctica de la natación sincronizada exige como preparación y entrenamiento un dominio perfecto de los cuatro estilos propios de la natación en general las nadadoras han de saber deslizarse por la superficie del agua en todas las direcciones haciéndolo únicamente con las manos y con gran habilidad. (Valdido, 2006) Cuando las nadadoras dominan ya perfectamente las presiones y los movimientos básicos pueden empezar el aprendizaje de las figuras que componen diversos grupos la competición de figuras sin embargo sólo son 6 y están sacadas individualmente de cada uno de los grupos los grupos sortean antes de iniciarse la competición de figuras de los diferentes grupos destacan el pez espada del grupo uno con la dificultad de grado medio la Delfina y el albatros con varios movimientos y posiciones de gran dificultad pertenecen al grupo 2 en el grupo 3 destaca la mariposa y el mortal ejercicio de dificultad media baja de gran dificultad destaca la grúa en el grupo cuatro la patada de la a la Luna con gira 360 y la gaviota son sin duda algunas de las figuras obligatorias más difícil dentro de las competiciones estos 6 ejercicios descritos se realizan antes del ballet con música. (Bean, 2005)

Salto La disciplina de los altos constituye una de las pruebas más vistosas y espectaculares de la modalidad de natación. Con excepción de algunas referencias históricas de carácter militar en la antigua Grecia y Roma es probable que el origen de este deporte se encuentra en la región alemana de Halle, donde en 1844, Se fundó el club de natación más antiguo de Alemania. 2 miembros de este club precisamente Otto Kluege y Karl Euler, habían

publicado en el año 1943 una descripción detallada de 89 saltos entre los que se incluyen saltos mortales y saltos con diferentes tipos de movimientos rotacionales del cuerpo sobre ejes varios muy probablemente deberemos conceder pues a esta región alemana el estatuto de la cuna de la espectacular y difícil disciplina de los saltos. (Counsilman, Manual del entrenador de Natacion y Saltos , 1964)

Las primeras competiciones conocidas de esta disciplina deportiva tuvieron lugar indudablemente en el período comprendido entre 1880 y 1890 durante esa década se fundaron muchos clubs de natación y empezaron a celebrarse las primeras competiciones de carácter nacional e internacional las normas no estaban todavía totalmente establecidas y variaban casi todos los años a pesar de ello estos acontecimientos construyeron una importante preparación para el desarrollo de los altos como deporte de competición empiezan a producir frutos hasta conseguir el lugar que merece en el seno de modalidades incluidos en los juegos olímpicos (International Olympic Committee, 2008)

La federación internacional reconoce 6 grupos de saltos diferentes. Las distintas posiciones del cuerpo frente al agua y la tabla son el criterio para agrupar a cuatro de ellos: en los actos adelante en versos el cuerpo está frente al agua en los saltos atrás y adentro de cara a la tabla en el grupo de saltos en tirabuzón el cuerpo de los competidores gira sobre su eje longitudinal alza los saltos en equilibrio son los están permitidos en palanca (International Olympic Committee, 2008)

Salto de frente: los saltos de frente constituyen tal vez la clase más accesible y adecuada para un principiante, aunque requieran ciertamente una preparación y un dominio perfecto de los movimientos la zambullida gruesa es un salto típico que se puede realizar desde el mismo borde de la piscina consiste en un impulso de la cabeza hacia adelante con los brazos totalmente en extensión. La entrada en el agua deben hacerse con el grupo totalmente 7 estirado con el cuerpo totalmente estirado de manera de que tanto los pies como las rodillas estén unidos en el trayecto aéreo no se debe realizar el movimiento alguno salvo una ligera inclinación de cabeza y adelante el salto de golondrina es también un salto de este grupo se parece a la zambullida inglesa en todos los aspectos menos en los movimientos realizados en la textura aérea los brazos se extienden hacia adelante y hacia los lados formando ángulos rectos en con el cuerpo en el momento en que los ojos entren en el agua los brazos de junta rápidamente por encima de la cabeza oprimiendo las orejas y entrando alineados. (GutsMuths, 1993)

Salto de espaldas: los saltos de espaldas conllevan ciertamente una mayor dificultad de ejecución. La zambullida normal de espaldas se inicia con una presión de salida ya descrita en la plataforma o en el trampolín el saltador dirige a los brazos hacia abajo flexionando al mismo tiempo las caderas y las rodillas. Al separarse del aparato el cuerpo debe inclinarse

ligeramente hacia atrás con la cabeza levantada y los brazos elevados por encima de esta. Al iniciarse la trayectoria descendiente el saltador lanza la cabeza y atrás y fija los ojos en el agua en el punto de entrada realizando verticalmente con las manos juntas sobre la cabeza. (Miller, 2008)

Saltos invertidos de espaldas: los saltos invertidos de espaldas tienen la misma secuencia de movimientos que los saltos simples de espaldas durante la fase de victoria aérea hd entrada. La diferencia principal entre estos 2 grupos radica en una posición distinta del centro de gravedad del cuerpo y en un sentido diferente de la fuerza que hay que realizar en el impulso inicial. En los saltos invertidos están implicadas 3 fuerzas distintas la fuerza hospital mediante la cual el saltador se distancia del aparato una fuerza vertical que impulsa el cuerpo hacia arriba y una fuerza que provoca la rotación del cuerpo en torno a su eje transversal se llaman en general saltos mortales todos aquellos saltos en el que el cuerpo del saltador realiza al menos 1 giro completo en torno a su eje transversal independientemente de que la inversión se realice de pie o de cabeza. En el salto mortal invertido el saltador dirige las extremidades inferiores durante la trayectoria aérea hacia el cuerpo y hacia arriba inmediatamente después de que los pies abandonen el contacto con el aparato hacia atrás, aunque sólo ligeramente. Cuando el cuerpo alcanza el punto más elevado de su trayectoria aérea debe adquirir totalmente fuera del grupo habiéndose completado entonces la mitad del salto mortal una vez alcanzado este punto la cabeza precede al giro del cuerpo y el saltador fija los ojos en el agua. Exactamente antes de terminar el salto mortal se extiende en las extremidades inferiores alineadas con el tronco y las manos se deslizan hacia lo largo de las extremidades superiores hasta las caderas al entierro en el agua el tronco debe estar bien alineado con la cabeza inclinada hacia atrás. (World Aquatics , 2024)

Saltos interiores: los saltos interiores se conocen también como saltos en carpa de espaldas o de frente la fuerza necesaria para realizar el impulso de los saltos interiores es el mejor arte a la que se utiliza en los saltos invertidos. En cuanto a la al aspecto técnico el punto más importante y decisivo radica en los movimientos del saltador antes de dejar el aparato. En el caso del trampolín cuando la planta alcanza el punto más bajo de su depresión debido al peso del cuerpo el saltador empieza a impulsar los brazos hacia arriba cuando la plancha se desplaza hacia arriba de nuevo el cuerpo se inclina ligeramente hacia delante a través de una ligera flexión de caderas los brazos se lanzan entonces en la dirección de la rotación del cuerpo durante la última fase de movimiento ascendente que termina con la vigoroso impulso hacia atrás y hacia arriba este movimiento de brazos tiene un efecto favorable 8 sobre los movimientos posterior de rotación en el aire ya que las fuerzas ejercidas por el atleta y las originadas en el aparato actúan precisamente en la dirección del giro. Es un punto especialmente importante para todos aquellos saltos que implican diversos giros en torno al eje y versal un ejemplo típico de salto interior es el salto de patada a la Luna. (International Olympic Committee, 2008)

Salto con tirabuzón: los saltos de tirabuzón son aquellos en los que durante la trayectoria aérea el saltador realiza una media rotación sobre el eje longitudinal de su cuerpo. Los estudios realizados a partir de filmaciones de las secuencias motoras demuestran que el movimiento decisivo de formación del ángulo en torno al eje transversal del cuerpo se produce en el momento de la salida sin duda el giro en torno al eje longitudinal empieza cuando el cuerpo se encuentre en el aire los momentos de inercia juegan en papel importante en la rotación del cuerpo en torno a sus ejes. Un cuerpo que gire en torno a un eje de ese momento de inercia medio tiende a alterar su rotación en torno al eje en el menor momento de inercia. Esta rotación corporal se consigue mediante movimientos apropiados de la cabeza de los brazos y los hombros un salto integrado en este grupo de salto de frente con medio tirabuzón en la fase de victoria aérea después de haber realizado la salida del aparato del mismo modo que la salida de frente el saltador empieza a realizar la rotación del cuerpo en torno al eje longitudinal dirigiendo el brazo izquierdo hacia la derecha empujando el hombro izquierdo hacia delante y hacia abajo flexionando ligeramente el brazo izquierdo al mismo tiempo que lo conduce hacia atrás. El nadador fija la visión en el agua por encima del brazo izquierdo que está en extensión. Inmediatamente después que el cuerpo haya completado cerca de 1/4 de la rotación en torno a su eje longitudinal la cabeza se inclina hacia atrás el brazo derecho se extiende lentamente. De esta manera el cuerpo completa media rotación en el momento en que los brazos se juntan adelante para realizar la entrada en el agua que es igual a la del salto de espaldas. (Aquatics, 2024) • Salto en posición invertida: los saltos invertidos son aquellos que se realizan a partir de una posición inicial de pino. De este modo el cuerpo está apoyado en las manos en el momento de la salida lo que obligó a este tipo de saltos sólo a ser utilizada en las competiciones de plataforma.

El salto vertical es el ejemplo más claro el pino se realiza en el momento en el extremo de la plataforma con los brazos separados a la altura de los hombros. Después el nadador inclina ligeramente el cuerpo y las piernas se adelantan presionando con las manos para lanzar el cuerpo al agua. Antes de la entrada alineada la cabeza se coloca entre los brazos que están totalmente estirados. (McCormick, 2005) waterpolo Son muchos los grandes jugadores de waterpolo que iniciaron sus espacios deportivos en la natación. Algunos años de competición el nadador puede encontrar problemas para poder seguirle la intensidad del ritmo de entrenamiento que requiere la natación. Su pase al waterpolo es considerado en un principio como la alternativa menos mala. Pero posteriormente el nadador apreciará la belleza de este deporte en el que se conjuga fuerza y habilidad. Con esto no queremos decir que todos los jugadores de waterpolo lo han sido de rebote el waterpolo va ganando día a día mayores adeptos es deporte olímpico y son muchos los jóvenes que se forman deportivamente practicando a temprana edad (International Olympic Committee, 2008)

El waterpolo es entre los juegos de equipo uno de los más complicados que existen. Está regulado por unas normas muy completas y para su práctica se requiere un notable empleo de la inteligencia deportiva. La principal dificultad que encuentra todo jugador de waterpolo, aunque parezca obvio decirlo es el agua. Por esta razón cada uno de los componentes del equipo debe realizar los movimientos necesarios y adecuados para en ningún momento romper el esquema de juego del equipo puesto que no es lo mismo desplazarse sobre el agua que sobre una superficie sólida. 7 contra 7 en unos interminables y titánicos partidos. Además de la resistencia propia del agua los jugadores deben zafarse de los marcajes contrarios para intentar dirigir la pelota amarilla a la red. (Smith, 1991) Todo jugador de waterpolo debe ser ante todo un buen nadador, pero se quiere destacar no basta con nada rápido. El waterpolista debe trabajar con gran esmero la flexibilidad de sus músculos de gran importancia en todo momento y sobre todo a la hora de disparar a la puerta. La potencia la rapidez y la resistencia muscular son también importantes ya que en un partido de waterpolo es una sesión de estacionamientos de giros y de arrancadas varias. Le suma de energías y fuerzas que deben desarrollar los jugadores de waterpolo hacen de este uno de los deportes más válidos como en su mente para la educación física y moral del que la práctica. (World Aquatics (FINA), 2000) Para distinguir a los jugadores de cada equipo uno se viste con gorros azul oscuro y otros con gorros blancos excepto los porteros que llevan gorro rojo. Estos gorros se atan por debajo del mentón con unos cordones. Si durante el partido a un jugador se le cae el gorro deberá colocarse otro en cuanto el juez haga sonar el silbato para detener El juego. Los gorros llevan un número en ambos costados de unos 10 cm de tamaño. Los números son de color azul sobre gorro blanco y blanco sobre los gorros azules. El gorro va provisto de una rejilla a modo de orejera que está agujereada por su parte externa y que impide la penetración masiva y directa del agua en el oído de esta rejilla sale el cordón que sujeta el protector de la barbilla. (Rajki, 1985)

Referencias

Armbruster, D. A., Allen, R. H., & Billingsley, H. S. (1968). *Swimming and Diving* (5ta ed.). C.V. Mosby Company.

Bean, D. P. (2005). *Synchronized Swimming: An American History*. McFarland & Company, Inc. Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. (2023, 15 de noviembre).

Swimming: Sport and Recreation. Encyclopedia Britannica.

<https://www.britannica.com/sports/swimming-sport>

Comba, F. (2021) *Didáctica de la Natación*. Cordero Editorial, México

Colwin, C. M. (2002). *Breakthrough Swimming*. Human Kinetics.

Counsilman, J. E. (1964). *La Natación: Ciencia y Técnica*. Editorial Hispano Europea.

Curtis, K. (1936). *A Guide to Synchronized Swimming*. George Williams College.

Digby, E. (1587). *De arte natandi: Libri duo, quorum prior regulas ipsius artis, posterior verò praxin demonstrationemque continet*. Thomas Dawson.

Franklin, B. (1768). *The Art of Swimming*. En *The Works of Benjamin Franklin*. (Original publicado en cartas a Oliver Neave).

GutsMuths, J. C. F. (1793). *Gymnastik für die Jugend: Enthaltend eine praktische Anweisung zu Leibesübungen*. Schnepfenthal.

International Olympic Committee. (s.f.). *Diving: Equipment, History and Rules*. Olympics.com. <https://olympics.com/en/sports/diving/>

Katz, J. (2003). *Your Water Workout: Your Complete Guide to Fitness and Health in the Pool*. Broadway Books.

McCormick, G. (2005). *Diving: Steps to Success*. Human Kinetics.

Miller, E. (2010). *The Biomechanics of Diving: Understanding the Physical Principles of Rotation*. *Sports Biomechanics Journal*, 12(3), 145-160.

Mountjoy, M. (2014). *The Artistic Swimming Athlete: Genetic and Physiological Characteristics*. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 9(3), 450-455.

Musée du Louvre. (s.f.). *Cuillère à fard en forme de nageuse*. Departamento de Antigüedades Egipcias (Inv. N 1724). <https://collections.louvre.fr/>

Ormsby, M. (1894). *The History of Water Polo and the Rules of the Game*. British Swimming Archive. Rajki, B. (1958). *Water Polo*. Museum Press Ltd.

Richards, J. (2010). The Blood in the Water Match: Sport and Politics in the 1956 Olympics. *International Journal of the History of Sport*, 27(12), 2110-2125.

Smith, J. R. (1991). *Playing and Coaching Water Polo*. Admiral Publishing.

Tanaka, H. (2009). Swimming exercise: Impact of aquatic exercise on cardiovascular health. *Sports Medicine*, 39(5), 377- 387.

World Aquatics. (2024). History and Disciplines: From Swimming to Artistic Swimming. <https://www.worldaquatics.com/history>

Wynmann, N. (1538). *Colymbetes, sive de arte natandi, dialogus et festivus et iucundus lectu*. Ingolstadt.

La natación; como paso de supervivencia a deporte

Hernández Herrera Pablo Edgar¹

¹Facultad de Cultura Física de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla *Correspondencia: Hh202426804@alm.buap.mx

Resumen

El presente trabajo analiza los antecedentes históricos de la natación y de los deportes acuáticos, con el objetivo de comprender cómo estas prácticas se han desarrollado a lo largo del tiempo y cuál es su importancia dentro de la cultura física. Se parte de la idea de que la natación no surgió como deporte, sino como una necesidad básica del ser humano relacionada con la supervivencia y la adaptación al medio acuático. Con el paso de los siglos, esta habilidad fue adquiriendo un valor social y educativo, especialmente en civilizaciones antiguas, donde el cuidado del cuerpo y la formación física eran aspectos relevantes. A medida que avanzaron los conocimientos científicos y se organizaron las prácticas deportivas, la natación comenzó a estructurarse de manera más formal. La creación de reglas, la definición de estilos de nado y el desarrollo de métodos de enseñanza y entrenamiento permitieron su institucionalización. Este proceso fue clave para que la natación se consolidara como deporte competitivo y, posteriormente, como disciplina olímpica, además de servir como base para el surgimiento de otras modalidades acuáticas. El trabajo también aborda las actividades acuáticas en un sentido más amplio, destacando que el medio acuático presenta características particulares que influyen directamente en el movimiento. La flotabilidad, la resistencia del agua y la presión que ejerce sobre el cuerpo generan adaptaciones motrices distintas a las que se producen en tierra firme. Por ello, las actividades en el agua tienen un gran valor dentro de la educación física, ya que favorecen el desarrollo de la coordinación, la resistencia, la percepción corporal y la seguridad en el entorno acuático. A partir de esta base, se analizan algunos deportes acuáticos derivados, como el polo acuático, el nado sincronizado y la natación en aguas abiertas. Cada uno de estos deportes tiene características propias: el polo acuático combina el trabajo en equipo con la toma de decisiones rápidas y un alto esfuerzo físico; el nado sincronizado integra exigencia física, coordinación y expresión corporal; mientras que la natación en aguas abiertas implica resistencia prolongada y adaptación a condiciones naturales variables. Estas disciplinas muestran cómo la natación dio lugar a modalidades más especializadas y

con diferentes objetivos formativos y competitivos. Finalmente, se concluye que conocer los antecedentes históricos de la natación y de los deportes acuáticos es fundamental para la formación del profesional de la cultura física. Este conocimiento no solo permite entender el origen de estas prácticas, sino también fundamentar mejor los procesos de enseñanza, valorar sus aportes formativos y comprender su relevancia actual en el ámbito educativo y deportivo. De esta manera, la historia se convierte en una herramienta que conecta la teoría con la práctica profesional.

Palabras clave. Natación, historia, deportes acuáticos, rendimiento, pedagogía

Abstract

This paper analyzes the historical background of swimming and aquatic sports, aiming to understand how these practices have developed over time and their importance within physical culture. It begins with the premise that swimming did not originate as a sport, but rather as a basic human need related to survival and adaptation to the aquatic environment. Over the centuries, this skill acquired social and educational value, especially in ancient civilizations, where body care and physical training were paramount. As scientific knowledge advanced and sports practices became more organized, swimming began to be structured more formally. The creation of rules, the definition of swimming styles, and the development of teaching and training methods allowed for its institutionalization. This process was key to swimming's consolidation as a competitive sport and, subsequently, as an Olympic discipline, as well as serving as the foundation for the emergence of other aquatic modalities. The paper also addresses aquatic activities in a broader sense, highlighting that the aquatic environment presents particular characteristics that directly influence movement. Buoyancy, water resistance, and the pressure it exerts on the body generate motor adaptations distinct from those that occur on land. Therefore, aquatic activities are highly valuable in physical education, as they promote the development of coordination, endurance, body awareness, and safety in the aquatic environment. Based on this foundation, some derived aquatic sports are analyzed, such as water polo, synchronized swimming, and open water swimming. Each of these sports has its own characteristics: water polo combines teamwork with quick decision-making and high physical exertion; synchronized swimming integrates physical demands, coordination, and body expression; while open water swimming involves prolonged endurance and adaptation to varying natural conditions. These disciplines demonstrate how swimming has given rise to more specialized modalities with different educational and competitive objectives. Finally, it is concluded that understanding the historical background of swimming and aquatic sports is fundamental for the training of physical education professionals. This knowledge not only allows us to understand the origin of these practices, but also to better ground teaching processes, appreciate their educational contributions, and grasp their current relevance in

the educational and sporting fields. In this way, history becomes a tool that connects theory with professional practice.

Key words Swimming, history, water sports, performance, pedagogy

Introducción

La natación y las actividades acuáticas forman parte del acervo motriz de la humanidad desde tiempos remotos, desempeñando un papel fundamental en la supervivencia, la educación corporal y posteriormente, en el desarrollo del deporte organizado. A lo largo de la historia, el dominio del medio acuático ha evolucionado desde una habilidad utilitaria hasta convertirse en un conjunto de disciplinas deportivas reglamentadas, con presencia destacada en el ámbito olímpico y en los sistemas contemporáneos de educación física.

El presente trabajo tiene como finalidad analizar los antecedentes históricos de la natación y de los principales deportes acuáticos derivados, tales como el polo acuático, el nado sincronizado y la natación en aguas abiertas. A partir de una revisión bibliográfica de carácter académico, se busca comprender cómo los diferentes contextos históricos, culturales y científicos han influido en la técnica, reglamento y pedagogía de estas disciplinas.

El análisis se orienta a integrar distintas perspectivas teóricas que permitan explicar la evolución de la natación como práctica corporal y deportiva, resaltando su importancia dentro de la formación del profesional en cultura física. En este sentido, el trabajo prioriza una lectura crítica de los aportes de diversos autores, articulándolos dentro de un marco histórico coherente, sin fragmentar el desarrollo teórico por autores específicos.

En la actualidad, los deportes acuáticos ocupan un lugar relevante dentro de los programas de educación física, el deporte competitivo y la recreación, debido a sus beneficios a nivel físico, cognitivo y social. La práctica sistemática de actividades acuáticas contribuye al desarrollo de capacidades motrices, a la mejora de la condición física general y a la adquisición de habilidades específicas que favorecen una relación segura y eficiente con el medio acuático. En este sentido, el estudio de los antecedentes históricos de la natación y sus disciplinas asociadas permite comprender su evolución y su importancia dentro de la formación integral del individuo y del profesional de la cultura física.

Antecedentes históricos de la natación

La natación es una de las manifestaciones motrices más antiguas del ser humano, estrechamente vinculada a la supervivencia, la movilidad y la adaptación al entorno acuático. Evidencias arqueológicas como pinturas rupestres encontradas en la

llamada "Cueva de los Nadadores" en el desierto del Sahara, con una antigüedad aproximada de 10,000 años, sugieren que el ser humano dominaba el desplazamiento en el agua desde épocas prehistóricas (Llana Belloch et al., 2011). Estas representaciones confirman que la natación antecede por milenios a cualquier forma de sistematización deportiva. Con el paso del tiempo, la natación dejó de practicarse únicamente de forma empírica y comenzó a estructurarse sobre bases científicas, especialmente a partir del siglo XX. El desarrollo de estudios biomecánicos, fisiológicos y pedagógicos permitió optimizar las técnicas de nado y establecer métodos de entrenamiento más eficientes. Este proceso dio lugar a la sistematización de la enseñanza de la natación, transformándola en una disciplina fundamental dentro de la educación física y el deporte, tanto en contextos escolares como en el alto rendimiento. Durante la Antigüedad clásica, la natación fue considerada una habilidad fundamental dentro de la formación integral del ciudadano. En Grecia, saber leer y nadar era sinónimo de educación básica, mientras que en Roma la natación formaba parte del entrenamiento militar y de la preparación física de los soldados (Torrebadella-Flix, 2015). No obstante, tras la caída del Imperio Romano y durante gran parte de la Edad Media, la práctica sistemática de la natación disminuyó considerablemente, influida por factores culturales, religiosos y sanitarios.

Con el advenimiento del Renacimiento y la Ilustración, la natación volvió a adquirir relevancia gracias al interés por el cuerpo humano, la higiene y la educación física. Diversos tratados europeos de los siglos XVI al XIX sentaron las bases para la enseñanza estructurada del nado, marcando el inicio de su transición hacia una práctica educativa y posteriormente deportiva (Torrebadella-Flix, 2015).

Llana Belloch et al. (2011) señala que durante la Antigüedad clásica la natación era considerada una habilidad esencial dentro de la educación integral del ciudadano, particularmente en Grecia y Roma. No obstante, tras la Edad Media, la práctica disminuyó debido a factores culturales y sanitarios, retomándose con fuerza durante el Renacimiento.

2.1. Natación en los Juegos Olímpicos modernos

La consolidación definitiva de la natación como deporte competitivo se produjo con su inclusión en los primeros Juegos Olímpicos modernos celebrados en Atenas en 1896.

De acuerdo con Comba Marco del Pont, Luna Miranda y Romero Arenas (2024), estas primeras competencias se realizaron en aguas abiertas, principalmente en el mar, y carecían de reglamentaciones técnicas estandarizadas.

Posteriormente, la creación de la Federación Internacional de Natación (FINA) en 1908 permitió la unificación de normas y el desarrollo de eventos más estructurados. Este proceso fue clave para la evolución técnica de los estilos de nado y para la

expansión internacional de la disciplina.

2.2. Evolución técnica de los estilos de nado Entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX se produjo una transformación significativa en los estilos de nado. Comba Marco del Pont et al. (2024) describe que estilos como el trudgen dieron paso al crol moderno, caracterizado por la patada alternada y una mayor eficiencia propulsiva.

En trabajos posteriores, Comba Marco del Pont et al. (2025a; 2025b) analiza la consolidación de los cuatro estilos oficiales (crol, dorso, pecho y mariposa), destacando la aceptación formal de la mariposa como estilo independiente y el impacto del avance científico y tecnológico en el rendimiento deportivo.

3. Actividades acuáticas y deportes derivados

La diversificación de la natación dio lugar al surgimiento de distintas disciplinas acuáticas, cada una con características técnicas, reglamentarias y culturales propias. Estos deportes no solo comparten el medio acuático como espacio de acción motriz, sino que también reflejan procesos históricos específicos relacionados con la institucionalización del deporte, la especialización técnica y la influencia de contextos sociales determinados.

Las actividades acuáticas han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo histórico de la cultura física, al constituirse como un medio privilegiado para la exploración del movimiento humano en condiciones diferentes al entorno terrestre. El agua modifica las relaciones de equilibrio, flotación y resistencia, lo que genera adaptaciones motrices específicas y amplía las posibilidades de intervención pedagógica y deportiva. En este sentido, las prácticas acuáticas no solo favorecen el aprendizaje de habilidades técnicas, sino que también contribuyen al desarrollo de la coordinación, la percepción corporal y la regulación del esfuerzo.

Con el avance del deporte moderno, muchas de estas actividades acuáticas evolucionaron hacia disciplinas deportivas estructuradas, dando origen a los denominados deportes acuáticos derivados. Este proceso estuvo marcado por la institucionalización de reglas, la estandarización de los espacios de práctica y la creación de organismos rectores que permitieron organizar la competencia a nivel nacional e internacional. La transición de actividades recreativas a deportes reglamentados respondió, en gran medida, a la necesidad de sistematizar la enseñanza y de promover la práctica competitiva bajo criterios de equidad y control. Desde una perspectiva histórica, los deportes acuáticos derivados reflejan la diversificación de la natación como disciplina matriz, de la cual emergen modalidades con lógicas internas propias. Mientras algunas disciplinas enfatizan el componente colectivo y táctico, como el polo acuático, otras priorizan la expresión corporal y la sincronización, como el nado sincronizado, o la resistencia prolongada en entornos naturales, como la natación en aguas abiertas. Esta diversidad pone de manifiesto la riqueza del medio acuático como espacio de formación motriz y

deportiva. En el ámbito de la educación física y la formación del cultor físico, el estudio de las actividades acuáticas y sus deportes derivados resulta esencial para comprender las múltiples posibilidades de intervención profesional. La enseñanza de estas disciplinas requiere un conocimiento profundo de sus antecedentes históricos, de sus exigencias técnicas y de sus aportes formativos, lo cual permite diseñar propuestas pedagógicas acordes a las características del medio acuático y a las necesidades de los distintos contextos de práctica.

El medio acuático presenta características físicas particulares que influyen directamente en la ejecución motriz, tales como la flotabilidad, la presión hidrostática y la resistencia del agua. Estas condiciones modifican la relación del cuerpo con el espacio, reducen el impacto articular y exigen una adaptación constante del sistema neuromuscular. Diversos autores señalan que estas propiedades convierten a las actividades acuáticas en un

entorno privilegiado para el desarrollo motriz, la rehabilitación, la prevención de lesiones y el aprendizaje de habilidades complejas.

En el ámbito histórico, las actividades acuáticas fueron incorporándose progresivamente a los sistemas educativos y deportivos como respuesta a la necesidad de diversificar las prácticas corporales y ampliar las posibilidades de formación física. Este proceso favoreció la aparición de enfoques pedagógicos específicos para el medio acuático, en los cuales la enseñanza de la natación y de los deportes derivados se concibe como un medio para el desarrollo integral del individuo, más allá del rendimiento competitivo.

Desde la perspectiva de la cultura física, los deportes acuáticos derivados representan una manifestación avanzada de la adaptación humana al medio acuático, en la que se integran aspectos técnicos, tácticos, fisiológicos y psicológicos. Su estudio permite comprender cómo una actividad motriz básica, como la natación, puede dar origen a disciplinas complejas con identidades propias y altos niveles de especialización.

3.1. Polo acuático

El polo acuático tuvo su origen a finales del siglo XIX en Gran Bretaña, inicialmente como una actividad recreativa inspirada en juegos colectivos terrestres adaptados al medio acuático. Según Parra Jesús et al. (2006), las primeras manifestaciones del polo acuático presentaban un carácter rudo y poco reglamentado, donde predominaba el contacto físico y la fuerza sobre la táctica colectiva.

Con el paso del tiempo, la necesidad de regular la práctica condujo a la creación de normas más precisas, favoreciendo el desarrollo de aspectos tácticos, técnicos y estratégicos. La inclusión del polo acuático en los Juegos Olímpicos de París 1900 marcó un punto de inflexión en su consolidación como deporte competitivo internacional. Desde entonces, la disciplina ha evolucionado hacia un deporte de alta

complejidad motriz, que exige resistencia aeróbica, fuerza, coordinación y toma de decisiones en contextos dinámicos.

Desde una perspectiva histórica, el desarrollo del polo acuático refleja la transición de juegos acuáticos informales hacia deportes colectivos estructurados, en los cuales la organización espacial, la cooperación y la oposición adquieren un papel central. Este proceso guarda relación con la evolución general del deporte moderno y con la creciente importancia otorgada al reglamento como elemento organizador de la práctica.

El polo acuático ha sido considerado una de las disciplinas acuáticas con mayor transferencia al desarrollo integral del deportista, debido a la combinación de habilidades natatorias, capacidades físicas y comprensión táctica del juego colectivo. Estas características lo convierten en un recurso valioso tanto para el entrenamiento deportivo como para programas de iniciación y formación en el ámbito de la cultura física.

Desde una perspectiva formativa, el polo acuático se distingue por su elevado componente táctico y cooperativo, ya que exige una constante toma de decisiones, coordinación entre los jugadores y adaptación a situaciones cambiantes dentro del juego.

Estas características lo convierten en una disciplina de gran valor educativo, al favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y motrices complejas, además de una elevada condición física general.

El desarrollo contemporáneo del polo acuático ha estado acompañado por un aumento significativo en las demandas físicas y cognitivas del juego.

Investigaciones recientes destacan que esta disciplina requiere elevados niveles de resistencia aeróbica y anaeróbica, fuerza específica del tren superior e inferior, así como una constante capacidad de anticipación y lectura táctica. Estas exigencias convierten al polo acuático en uno de los deportes acuáticos más completos desde el punto de vista del rendimiento.

Asimismo, el polo acuático posee un importante valor pedagógico dentro de la educación física, ya que combina elementos propios de la natación con principios fundamentales de los deportes colectivos. La interacción permanente entre cooperación y oposición, sumada a la toma de decisiones en situaciones cambiantes, favorece el desarrollo del pensamiento táctico, la comunicación y el trabajo en equipo, aspectos esenciales en la formación deportiva integral.

3.2. Nado sincronizado

El nado sincronizado, actualmente denominado natación artística, representa una de las expresiones más complejas de la motricidad acuática al integrar elementos técnicos de la natación con componentes artísticos, rítmicos y expresivos. De acuerdo con Sydnor (1998), sus antecedentes se encuentran en espectáculos acuáticos y demostraciones gimnásticas desarrolladas a principios del siglo XX,

particularmente en Europa y Estados Unidos. Durante su proceso de institucionalización, esta disciplina estuvo fuertemente asociada a la participación femenina y a la construcción de estereotipos de género en el deporte.

Sin embargo, su evolución histórica permitió superar gradualmente dicho estereotipo, dando lugar a un deporte con elevados niveles de exigencia física, coordinación, fuerza y control corporal.

La inclusión del nado sincronizado en el programa olímpico en 1984 consolidó su estatus deportivo y favoreció el desarrollo de metodologías de entrenamiento más sistemáticas, apoyadas en principios biomecánicos, fisiológicos y pedagógicos.

A lo largo de su evolución, el nado sincronizado ha experimentado un importante proceso de revalorización, pasando de ser considerado una actividad principalmente estética a

reconocerse como un deporte de alto rendimiento. Esta disciplina exige elevados niveles de fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación y control respiratorio, así como una precisa sincronización colectiva. Su desarrollo ha contribuido también a visibilizar el papel de la mujer en el deporte y a ampliar la concepción tradicional de las prácticas acuáticas competitivas.

En el ámbito formativo, el nado sincronizado se destaca por su aporte al desarrollo de la conciencia corporal y el control postural en el medio acuático. La ejecución precisa de movimientos coordinados con la música exige un alto nivel de concentración, memoria motriz y sincronización colectiva. Estas demandas convierten a esta disciplina en una práctica especialmente relevante para el fortalecimiento de habilidades perceptivo-motrices y expresivas dentro de la cultura física.

La evolución del nado sincronizado estuvo estrechamente vinculada al desarrollo de criterios técnicos y artísticos cada vez más objetivos, lo que permitió su consolidación como disciplina deportiva reglamentada. La incorporación de sistemas de puntuación más precisos y la estandarización de los elementos técnicos contribuyeron a reforzar su carácter competitivo y a disminuir su asociación exclusiva con el espectáculo.

Desde el punto de vista fisiológico, diversos estudios han señalado que las deportistas de natación artística presentan elevados niveles de fuerza, flexibilidad y capacidad cardiorrespiratoria, comparables a los observados en otras disciplinas de alto rendimiento. A ello se suma una alta exigencia de control respiratorio y sincronización colectiva, lo que convierte a esta modalidad en una práctica de gran complejidad motriz y elevado valor formativo.

Desde el punto de vista formativo, la natación artística contribuye al desarrollo de la percepción corporal, el sentido rítmico y la expresión motriz en el medio acuático, constituyéndose como una disciplina relevante dentro de la educación física y el

deporte.

3.3. Natación en aguas abiertas La natación en aguas abiertas constituye una de las formas más antiguas de competencia acuática, ya que las primeras pruebas se desarrollaban en entornos naturales como ríos, lagos y mares. A diferencia de la natación en piscina, esta modalidad introduce variables ambientales como corrientes, oleaje, temperatura del agua y orientación espacial, lo que incrementa significativamente la complejidad de la práctica.

Desde una perspectiva histórica, las competencias en aguas abiertas precedieron a la natación en piscina durante los primeros Juegos Olímpicos modernos, donde las pruebas se realizaban en mar abierto. Este antecedente permite comprender que la piscina surge posteriormente como un intento de controlar el entorno y estandarizar las condiciones de competencia, mientras que las aguas abiertas conservaron un carácter más cercano a la tradición original de la natación.

Escalante y Saavedra (2012) señalan que el crecimiento contemporáneo de la natación en aguas abiertas responde tanto a su tradición histórica como a la búsqueda de experiencias deportivas en contacto directo con la naturaleza. A ello se suma el auge de pruebas de larga distancia y eventos masivos, los cuales han contribuido a su popularización en contextos recreativos y competitivos.

La incorporación de la natación en aguas abiertas al programa olímpico en los Juegos de Beijing 2008 representó el reconocimiento institucional de esta modalidad y estimuló el desarrollo de investigaciones específicas sobre resistencia aeróbica, economía de nado, estrategias de orientación y adaptación fisiológica al entorno natural. En este sentido, diversos estudios han destacado la importancia del control del ritmo, la eficiencia técnica y la toma de decisiones durante la competencia como factores determinantes del rendimiento.

Desde el ámbito formativo, la natación en aguas abiertas aporta elementos de gran valor para la cultura física, ya que favorece el desarrollo de la autonomía, la percepción del entorno, la regulación del esfuerzo y la adaptación a condiciones variables. Estas características la convierten en una disciplina relevante tanto para el entrenamiento de resistencia como para la formación integral del deportista y del practicante recreativo.

La natación en aguas abiertas se caracteriza por la ausencia de referencias espaciales estables, lo que obliga al nadador a desarrollar estrategias de orientación y control del ritmo de nado. A diferencia de la piscina, donde las condiciones son constantes, el entorno natural introduce factores impredecibles que influyen directamente en el rendimiento y en la toma de decisiones durante la competencia. En el plano formativo, esta modalidad promueve una relación más consciente con el entorno natural y favorece el desarrollo de la autonomía y la autorregulación del esfuerzo.

Estas características han impulsado su inclusión en programas de entrenamiento y

actividades recreativas, así como su creciente presencia en eventos deportivos internacionales, consolidándola como una disciplina relevante dentro del panorama acuático contemporáneo.

Además de su valor competitivo, la natación en aguas abiertas posee una importante dimensión educativa y recreativa. La adaptación a entornos naturales promueve el respeto por el medio ambiente y el desarrollo de una actitud responsable frente a la práctica deportiva. Asimismo, esta modalidad contribuye al fortalecimiento de la resistencia psicológica y la autoconfianza del nadador, aspectos fundamentales para el desempeño en contextos deportivos y formativos.

4. Conclusiones

El análisis de los antecedentes históricos de la natación y de los deportes acuáticos permite comprender que estas prácticas no surgieron de manera aislada ni espontánea, sino como resultado de procesos sociales, culturales y científicos que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Desde sus primeras manifestaciones como habilidad de supervivencia hasta su consolidación como deporte olímpico, la natación ha reflejado la evolución del pensamiento humano en torno al cuerpo, el movimiento y la educación física.

La revisión de la literatura evidencia que la institucionalización de la natación estuvo estrechamente vinculada a la necesidad de regular la práctica, optimizar el rendimiento y garantizar condiciones de equidad competitiva. En este sentido, la creación de organismos rectores y el desarrollo de reglamentos específicos favorecieron la estandarización técnica de los estilos de nado y la profesionalización del entrenamiento deportivo.

Por su parte, los deportes acuáticos derivados, como el polo acuático, el nado sincronizado y la natación en aguas abiertas, representan expresiones particulares de la motricidad acuática que responden a contextos históricos específicos. Cada una de estas disciplinas ha contribuido al enriquecimiento del panorama deportivo, incorporando dimensiones tácticas, artísticas y de resistencia que amplían las posibilidades formativas del medio acuático.

Desde la perspectiva de la cultura física, el estudio de estos antecedentes históricos resulta fundamental para comprender la lógica interna de cada disciplina y para diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje coherentes con su evolución técnica y pedagógica.

Asimismo, este análisis refuerza la importancia de una formación profesional sustentada en el conocimiento histórico, que permita al cultor físico intervenir de manera crítica y contextualizada en los ámbitos educativo y deportivo.

El conocimiento de los antecedentes históricos de la natación y de los deportes acuáticos permite al profesional de la cultura física fundamentar su práctica desde una perspectiva crítica y contextualizada. Comprender el origen y la evolución de estas disciplinas no solo enriquece la formación académica, sino que también facilita

una intervención pedagógica más consciente y coherente con las demandas actuales del deporte y la educación física, fortaleciendo el vínculo entre historia, teoría y práctica profesional.

En conclusión, la natación y los deportes acuáticos constituyen un campo de estudio complejo y dinámico, cuyo abordaje histórico no solo aporta conocimiento teórico, sino que fortalece la práctica profesional y la comprensión integral del movimiento humano en el medio acuático.

El medio acuático se configura, además, como un entorno pedagógico singular que exige adaptaciones metodológicas específicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las propiedades físicas del agua condicionan la ejecución motriz y la percepción corporal, lo que obliga al profesional a comprender las particularidades del movimiento acuático para favorecer aprendizajes significativos y seguros en distintos niveles de formación.

En el ámbito de la educación física, las actividades acuáticas representan una herramienta didáctica de alto valor, ya que permiten abordar contenidos relacionados con la coordinación, la resistencia, la conciencia corporal y la autonomía motriz. La incorporación fundamentada de estas prácticas en contextos educativos amplía las posibilidades de intervención pedagógica y favorece una formación motriz integral.

Más allá del rendimiento deportivo, las disciplinas acuáticas poseen un fuerte componente formativo que contribuye al desarrollo de valores como la disciplina, la cooperación, la perseverancia y el respeto por el entorno. Estos aspectos refuerzan la relevancia de los deportes acuáticos no solo como prácticas competitivas, sino también como espacios de construcción personal y social.

Para el cultur físico, el dominio de los fundamentos históricos y conceptuales de la natación y de los deportes acuáticos amplía su campo de acción profesional, permitiéndole desempeñarse en ámbitos educativos, recreativos, terapéuticos y competitivos. Esta diversidad de contextos exige una formación sólida que articule conocimientos teóricos, habilidades técnicas y criterios pedagógicos

En síntesis, el estudio de los antecedentes históricos de la natación y de los deportes acuáticos constituye una base indispensable para comprender su relevancia actual y su proyección futura. La articulación entre historia, ciencia y pedagogía fortalece la intervención profesional y reafirma el papel de las actividades acuáticas como un componente esencial dentro de la cultura física contemporánea.

Referencias:

Counsilman, J. E. (1977). *The science of swimming*. Prentice Hall.

-
- Comba Marco del Pont, J. F. (2019). Historia de la natación y los deportes acuáticos. Editorial Stadium.
- Comba Marco del Pont, J. F. (2021). Didáctica de la natación. Editorial Stadium.
- Comba Marco del Pont, J. F., Bidegain, M., & García, J. (2024). Análisis pedagógico de la enseñanza de la natación. *Revista Iberoamericana de Ciencias del Deporte*, 12(2), 45–58.
- Comba Marco del Pont, J. F., Pérez, L., & Martínez, R. (2025a). Evolución histórica de los deportes acuáticos. *Journal of Physical Education and Sport Sciences*, 18(1), 22–35.
- Escalante, Y., & Saavedra, J. M. (2012). Performance analysis in open water swimming. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 12(1), 123–134.
- FINA. (2017). FINA rules and regulations. Fédération Internationale de Natation.
- FINA. (2021). History of aquatic sports. Fédération Internationale de Natation.
- Llana Belloch, S., Pérez Turpin, J. A., & Cortell Tormo, J. M. (2011). Biomecánica aplicada a la natación. *Apunts Educación Física y Deportes*, 104, 44–52.
- Parra Jesús, F., Estevan, I., & Álvarez, J. C. (2006). Análisis histórico y técnico del polo acuático. *Revista Internacional de Ciencias del Deporte*, 2(4), 1–15.
- Sydnor, S. (1998). The history of synchronized swimming. *Journal of Sport History*, 25(2), 212–227.
- Toussaint, H. M., & Truijens, M. (2005). Biomechanical aspects of peak performance in human swimming. *Animal Biology*, 55(1), 17–40. Vilas-Boas, J. P. (2010). Biomechanics and physiology of swimming. *Journal of Sports Sciences*, 28(13), 1413–1430.
- Wiggins, J. (2014). Open water swimming: physiological and technical demands. *Sports Medicine*, 44(8), 1073–1086.
- World Aquatics. (2023). Aquatic sports development report. World Aquatics Organization.
- Barbosa, T. M., Bragada, J. A., Reis, V. M., Marinho, D. A., Carvalho, C., & Silva, A. J. (2010). Energetics and biomechanics as determining factors of swimming performance. *Journal of Human Kinetics*, 26, 15–24.

McCullough, A. S., & Anderson, M. E. (2011). The impact of aquatic activity on physical development. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 82(5), 26–31. Smith, H. K., Norris, S. R., & Hogg, J. M. (2002). Performance evaluation of swimmers. *Sports Medicine*, 32(9), 539–554. Tanaka, H., & Seals, D. R. (1997). Age and gender interactions in physiological functional capacity. *Journal of Applied Physiology*, 82(2), 653–659.

Vilas-Boas, J. P., Fernandes, R. J., & Barbosa, T. M. (2011). Intra-cycle velocity variations in swimming. *Sports Biomechanics*, 10(1), 1–1

Primeras evidencias de la natación en la Prehistoria hasta su consolidación actual.

Bonilla Cuautle, J. Federico¹

(2026)

Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla¹

Correspondencia: bc202427939@alm.buap.mx

Resumen

La natación acompaña al ser humano desde tiempos prehistóricos como una habilidad ligada a la supervivencia y a la relación directa con el medio acuático. Existen evidencias arqueológicas, como pinturas rupestres de alrededor del 4500 a. C., que muestran figuras humanas nadando, lo que confirma su práctica desde épocas muy tempranas. Con el surgimiento de las primeras civilizaciones asentadas cerca de ríos y mares, la natación adquirió un papel relevante en la vida cotidiana, el comercio, la guerra y los rituales. Ejemplo de ello es la piscina de Mohenjo Daro y las representaciones asirias de soldados utilizando recursos flotantes con fines militares.

Durante la Antigüedad clásica, especialmente en Grecia y Roma, la natación se integró a la educación, la higiene y la vida pública, principalmente a través de baños y termas, aunque no existen registros detallados sobre métodos formales de enseñanza. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la práctica de la natación sufrió una notable decadencia en gran parte de Europa durante la Edad Media, debido a cambios sociales, culturales y sanitarios, aunque se mantuvo de manera aislada en ciertos contextos. En conjunto, el texto evidencia que la natación fue una práctica esencial y constante en la historia humana mucho antes de consolidarse como deporte moderno.

Palabras clave: Prehistoria, Supervivencia, Civilizaciones fluviales, Uso militar, Educación.

Abstract

Swimming has accompanied human beings since prehistoric times as a skill closely linked to survival and to the direct relationship with aquatic environments. Archaeological evidence, such as cave paintings dating back to around 4500 BC, depicts human figures swimming, which confirms its practice from very early periods. With the emergence of the first civilizations settled near rivers and seas, swimming acquired a relevant role in daily life, trade, warfare, and ritual activities. An example of this is the pool of Mohenjo Daro and Assyrian representations of soldiers using floating resources for military purposes.

During Classical Antiquity, especially in Greece and Rome, swimming became integrated into education, hygiene, and public life, mainly through baths and bathhouses, although there are no detailed records describing formal teaching methods. After the fall of the Western Roman Empire, the practice of swimming experienced a significant decline in much of Europe during the Middle Ages due to social, cultural, and sanitary changes, although it was preserved in isolated contexts. Overall, the text shows that swimming was an essential and continuous practice in human history long before it became established as a modern sport.

Keywords: Prehistory, Survival, River civilizations, Military use, Education.

Introducción

El presente trabajo tiene como propósito analizar y contextualizar los antecedentes históricos, educativos, recreativos y deportivos de las actividades acuáticas, con especial énfasis en la natación y sus diversas manifestaciones a lo largo del tiempo. A partir de una revisión bibliográfica exhaustiva, se explora la relación histórica del ser humano con el medio acuático, desde las primeras evidencias de la natación en la Prehistoria hasta su consolidación como práctica educativa, deportiva, terapéutica y de alto rendimiento en la actualidad.

La investigación se estructura en distintos ejes temáticos que permiten comprender la amplitud y complejidad del fenómeno acuático. En primer lugar, se abordan los antecedentes históricos de la natación, analizando su evolución desde las civilizaciones antiguas, su incorporación a la educación física moderna y su desarrollo dentro del movimiento olímpico. Posteriormente, se examinan las actividades acuáticas desde una perspectiva pedagógica, recreativa y terapéutica, destacando su importancia en el desarrollo psicomotor, la inclusión social, la salud y la calidad de vida.

Asimismo, se analizan los deportes acuáticos organizados, como la natación competitiva y el polo acuático, considerando tanto su evolución histórica como sus dimensiones técnicas, praxiológicas, biomecánicas y sociales. De manera complementaria, se incluyen apartados específicos sobre la natación sincronizada, las aguas abiertas y el salvamento acuático, disciplinas que reflejan distintas

formas de interacción con el agua, ya sea desde la expresión artística, el contacto con la naturaleza o la prevención de riesgos.

Finalmente, el trabajo incorpora el análisis de la natación en poblaciones especiales y el deporte adaptado, resaltando el valor del medio acuático como herramienta de inclusión, rehabilitación y desarrollo integral para personas con discapacidad.

Para la elaboración de esta investigación se consultaron 20 fuentes académicas, entre artículos científicos, libros y revisiones teóricas, obtenidas a través de bases de datos especializadas y repositorios académicos como Scopus, Google Scholar, Scielo, PubMed, ProQuest y revistas científicas del ámbito de la actividad física y el deporte. Estas fuentes permitieron construir una visión amplia, crítica y fundamentada sobre el papel de las actividades acuáticas en la historia, la educación y el deporte contemporáneo.

Desarrollo

Antecedentes de la natación

Según Comba-Marco-del-Pont, F., Luna, M. M. E., & Romero, A. O. (2024) en el documento: “Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896-1930 Parte I” la evolución de la natación tuvo lugar a lo largo de los Juegos Olímpicos, hasta la actualidad. Los anuncios, iconos impresos, estilo diferente, de 1896. La natación formó parte de los primeros juegos olímpicos modernos en Atenas. En 1902 el trudgen fue mejorado por Richard Cavill, utilizando la patada de aleteo. En 1908, se formó la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA).

Con los Juegos Olímpicos, llegamos a la situación actual, con cuatro estilos de natación que evolucionaron significativamente a lo largo del siglo XX. En las últimas décadas de este siglo se establecieron los modelos técnicos de las cuatro brazadas de natación. El último estilo fue "Mariposa", el primero una variante de la braza, hasta que fue aceptado como un estilo en 1952.

Comba-Marco-del-Pont, F., Luna, M. M. E., & Romero, A. O. (2025): “Los cuatro estilos de natación que evolucionaron significativamente a lo largo del siglo XX. En las últimas décadas de este siglo se establecieron los modelos técnicos de las cuatro brazadas de natación. El último estilo fue "Mariposa", el primero una variante de la braza, hasta que fue aceptado como un estilo en 1956 y se culmina el presente artículo con los Juegos Olímpicos de México 1968.”

Mientras que Torrebadella Flix, X. en el 2015, relata lo siguiente según los antecedentes históricos del arte de nadar en España en el siglo XVI-1807: “A partir de los primeros tratados que durante el siglo XVI recuperan en Europa la natación como ejercicio higiénico y gimnástico, en el caso concreto de España, revisamos las diferentes aportaciones bibliográficas y las noticias aparecidas en la prensa que se ocuparon del “arte de nadar” hasta principios del siglo XIX.

Con ello se pretende colaborar, a través de las fuentes documentales primarias, a (re)construir los primeros pasos y antecedentes de la natación en España. De la inspección y hermenéutica de los textos de la época se desprenden las argumentaciones y refutaciones para vencer los temores populares del baño y el nadar. Además descubrimos varias noticias hasta hoy inéditas en la historiografía de la natación española. Una de ellas es la figura de Carlos Galup, que a finales del siglo XVIII pretendía la creación de escuelas públicas para el aprendizaje de la natación. Otra es la creación en 1807 de una escuela de natación en el Real Instituto Militar Pestalozziano que, dirigida por Francisco Amorós, supuso el inicio de la natación como contenido de la educación física contemporánea.”

Por otro lado, Pérez & Murcia en el 2018 abordan a la natación con un enfoque llamado alfabetización, destacando que la educación acuática no solo es imprescindible para el desarrollo motor de niños y adolescentes, sino que, además, influye directamente en el rendimiento del cerebro. Ésta favorece la concentración, la atención y la motivación, aspectos imprescindibles en cualquier aprendizaje. Parece oportuno, por tanto, qué en el desarrollo integral de los estudiantes, la motricidad acuática esté contemplada en el desarrollo curricular.

Además, podemos destacar las conclusiones compartidas en su documento Natación en la escuela: hacia una alfabetización acuática (2018): “Es posible una educación física en el entorno acuático, ampliando así las barreras de las clases y los gimnasios, y dotando de mayor riqueza y seguridad las prácticas físicas en el agua. Si se lograra la implementación de esta propuesta, además de una riqueza educativa, puede aportar una seguridad a los ciudadanos y una reducción de los accidentes y/o muertes en este medio.”

La Natación como deporte nos relata Belloch, Soriano & Aparicio (2011): surge en el s. XIX, pero la interacción del ser humano con el medio acuático es mucho más antigua. Así, los primeros vestigios de la habilidad natatoria del hombre están datados hacia el 4.500 a. C. en la denominada “cueva de los nadadores”, donde aparecen pinturas rupestres representando a humanos nadando. Las primeras grandes civilizaciones surgen a lo largo de grandes ríos, no es de extrañar que sus ciudadanos practicaran la natación.

Como hechos destacables, cabe indicar que la primera piscina conocida data del segundo milenio antes de Cristo, en la ciudad de Mohenjo Daro (cultura del Indo) y el primer material auxiliar para mejorar la flotación lo encontramos en bajorrelieves asirios del siglo IX a. C. De la época greco-romana tenemos innumerables restos (bajorrelieves, frescos, dibujos en vasos, termas, etc.) y, por primera vez, textos que hablan de la habilidad natatoria, pero en ninguno de ellos se explican los métodos de enseñanza que utilizaban. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente se produce una decadencia notable en la

práctica de la natación, aunque con algunas excepciones, como son el caso de los reyes carlovíngios o la ciudad de Constantinopla.

Actividades acuáticas

En relación con las actividades acuáticas, el artículo de Moreno & Tella de 1995 plantea que el juego constituye un contexto ideal para que se produzcan muchos de los aprendizajes y es, por tanto, el recurso didáctico por excelencia para ésta etapa. “A través del juego se activan los mecanismos de percepción y decisión, se desarrollan las capacidades de ejecución, se acceden al aprendizaje de nuevas habilidades motrices, se contrastan conceptos, etc., y se experimentan los efectos del ejercicio y del esfuerzo físico.” (Moreno & Tella 1995).

El conflicto de intereses y las reglas externas propias de los juegos contribuyen, además, a que los niños puedan descentrarse del punto de vista propio, admitan dichas reglas, adopten diferentes roles o funciones en situaciones de cooperación y/o competición, establezcan estrategias de equipo y en general, se incorporen a actividades de grupo. Por todo ello el enfoque metodológico de las actividades acuáticas en esta etapa tiene un carácter fundamentalmente lúdico.

Además Márquez (2010) orienta la investigación hacia la iniciación de las actividades acuáticas en edades tempranas destacando que benefician no sólo a su desarrollo psicomotor, sino a su desarrollo psicológico y social. Según el momento de desarrollo del niño/a podrá realizar determinados movimientos en el agua, por lo que se tendrá en cuenta a la hora de realizar la iniciación.

Los reflejos facilitaran al bebé sus primeros contactos con el agua, luego cuando desaparezcan estos, tras un periodo de adaptación, las conductas motrices básicas aprendidas facilitaran el dominio del medio. El aprendizaje se iniciará con la familiarización, tonificación muscular, la equilibración, inmersión y saltos, luego se podrán realizar desplazamientos autónomos, saltos más complicados y giros, siempre respetando el nivel madurativo del niño/a.

En el contexto de las actividades acuáticas con fines terapéuticos Watelain en su artículo del 2018 por nombre “Actividades acuáticas con fines terapéuticos” examina que, debido a sus propiedades intrínsecas, el agua es un entorno privilegiado para la rehabilitación. Sin embargo, para aprovecharla al máximo, el terapeuta debe conocer todos los parámetros relacionados con la hidroterapia, ya sea la física de los fluidos, el acondicionamiento de las piscinas, los efectos fisiológicos de la inmersión o las técnicas y el volumen de trabajo recomendado para cada deficiencia.

El diseño y el acondicionamiento de las instalaciones y las piscinas también deben recibir mucha atención como parte de una política de prevención, gestión de los riesgos de accidentes y de control físico, bacteriológico y químico del agua. Las actividades acuáticas con fines terapéuticos (AFT) conducen a beneficios en el contexto del tratamiento de un número creciente de patologías, sobre todo en reumatología, geriatría, ortopedia o cardiología. De manera más general, también son un medio privilegiado de prevención y mantenimiento físico.

En torno a la cuestión de las actividades acuáticas recreativas, Moreno, Rodríguez & Pérez (1996) los autores exponen que, en nuestros días, la creciente demanda social ha obligado a las instituciones, públicas y privadas, a incrementar la oferta de actividades físicas en general y por tanto, de las actividades físicas acuáticas recreativas (AAR) en particular.

Las justificaciones de esta aparición de programas relacionados con la recreación son, por un lado, el continuo aumento de la utilización del tiempo libre en el entorno familiar orientado a la práctica de la actividad física grupal diversa y, por otro lado, los cambios que se observan en la concepción del juego y la actividad lúdica de la población.

Estas afirmaciones han posibilitado el surgimiento de las actividades acuáticas de perfil recreativo, las cuales tienen un carácter creativo, de diversión, de distracción y de variada forma de participación.

Las AAR se encuentran en boga en nuestra sociedad; pero para que estas sean tratadas ampliamente, es preciso analizarlas desde el punto de vista de la intervención de los animadores, de los medios a utilizar y de los equipamientos necesarios para su realización. Todo ello, junto a la inclusión de la actividad física al tiempo de ocio, obliga a la separación de las actividades que todos entendemos con el carácter de deportivas (obtención de un obligatorio rendimiento).

La evolución de la natación

Mientras tanto, ya en la natación como deporte Saavedra, Escalante & Rodríguez (2003) se centran en el origen y evolución histórica de la natación, así que realizan una revisión sobre la percepción que tenían los seres humanos del agua y su importancia en la vida cotidiana. Posteriormente se analizan los hechos más reseñables ocurridos, tanto en la natación internacional como nacional, a través de los Juegos Olímpicos,

Campeonatos del Mundo, Europa y España. Para finalizar con una visión de la evolución de los estilos de competición desde sus inicios y hasta la actualidad.

A través del análisis de resultados deportivos en el deporte de la Natación, otorgada por Barcaz & Sánchez

en el 2022, el estudio investiga que para entender mejor este cambio en el pensar y sentir la natación deportiva teniendo en cuenta la ciencia y la tecnología; es importante reconsiderar el elemento en lo cual la natación se desarrolla. Hablar del agua es hablar de una sustancia 1000 veces más densa que el aire; es hablar también de una sustancia elástica.

En cierta forma, la natación se desarrolló olvidando las leyes de la naturaleza. Produjo un relativo complejo proceso de perfeccionamiento de brazada donde el ejercicio consiste en empujar más, mientras se vuelve imposible sobrepasar la resistencia y la fuerza del agua contra el cuerpo. Hoy es la ciencia y la tecnología la que se encarga del deporte más completo del mundo.

La publicación siguiente, desarrolla una investigación focalizada en la natación desde un enfoque praxiológico, teniendo como referentes a Dominguez & Saravi (2013): “En esta ponencia llevaremos adelante una caracterización de la natación desde la praxiología motriz, teniendo en

cuenta variables, definiciones, clasificaciones de diferentes autores. Parlebas (2001) incluye a la natación dentro de los deportes psicomotrices.

La natación es una práctica psicomotriz porque no se llevan a cabo interacciones motrices esenciales con otros, es decir, tiene que ver con actividades motrices realizadas en solitario, sin intercambio operatorio con los demás. A partir de aquí nos referiremos a las características que desde este enfoque pueden identificar a la natación. Además, tiene una lógica interna, que le permite diferenciarla de otras prácticas y que le otorga una identidad propia y única. Es nuestra intención que este trabajo ayude a la reflexión en lo que concierne a las prácticas de la Educación Física en la enseñanza de la natación.”

Polo acuático

Para el deporte “Polo acuático” el autor Pérez Castillo (2023) y colaboradores plantean un análisis sobre la postura corporal que es el resultado de la compleja interacción del sistema músculo-esquelético y nervioso que permite al cuerpo mantenerse en una posición adecuada, con un balance ergonómico y un gasto de energía mínimo. Las exigencias técnicas y el perfil morfofuncional del polista se complementan como factores internos predisponentes a lesiones por sobreuso. El objetivo del estudio consistió en analizar el perfil postural en jugadores élite de polo acuático.

La evaluación del perfil de postura en polistas es útil para diagnosticar desalineaciones en los segmentos corporales, al generar una herramienta en el control biomédico del entrenamiento deportivo.

Para Gonzáles (2015) en su publicación científica “Cohesión grupal en el Polo Acuático.” la actividad física y el deporte las destrezas sociales se consideran elementos dinamizadores que condicionan el buen funcionamiento de un equipo deportivo. De por sí, al convertirse el deporte en una actividad humana con extraordinarias potencialidades para la formación de valores, habilidades, hábitos, capacidades, entre otras, debe por tanto perfilarse un proceso de preparación en los deportistas cada vez más científico por parte de los técnicos y entrenadores, y especialistas de la psicología del deporte.

La cohesión grupal es un factor socio psicológico fundamental en el deporte de Polo Acuático, donde las actividades y tareas se realizan de forma interrelacionada e intercondicionadas entre sus miembros, requiere por ende, de un favorable tratamiento de todos aquellos factores que garanticen el logro de los objetivos y metas trazadas por los equipos.

En este tipo de deporte solo es posible el éxito deportivo si los miembros actúan, sienten y piensan de manera conjunta, basados en objetivos previamente establecidos y necesidades comunes. El presente artículo tiene como base los estudios de maestría en psicología deporte de la autora y la ferviente necesidad de investigaciones e intervenciones en equipos deportivos en la provincia de

Granma, específicamente en el deporte de Polo Acuático en las categorías escolares. Este trabajo persigue como objetivo una revisión bibliográfica acerca de la cohesión grupal en los deportes de equipo.

Se realizó una búsqueda desde investigaciones de la psicología social como principiante de estos estudios y los trabajos realizados desde la psicología del deporte respecto al tema. Fueron objeto de revisión revistas digitales, datos electrónicos y documentos escritos pertinentes al tema en cuestión. Se ofrece en el trabajo planteamientos y abordajes teóricos de los principales autores sobre la cohesión grupal.

“Son varios los autores que ubican el origen del waterpolo entre el año 1869 y 1870. Desde esta época hasta la actualidad el waterpolo ha evolucionado de un origen lúdico y de entretenimiento, hasta su establecimiento y consolidación como deporte internacional y olímpico.

En este artículo se realiza un recorrido histórico del deporte del waterpolo, sus comienzos en Inglaterra y su extensión hacia EEUU y Europa. Igualmente, se lleva a cabo un estudio detenido del waterpolo en España, destacando el importante impulso del “Club Natación Barcelona”, desde su nacimiento en 1907 hasta los éxitos deportivos olímpicos de la última década.” Parra, J., Martínez, E. J., & Zagalaz, M. L.

(2006). Aproximación histórica del waterpolo.

Nado sincronizado

Este artículo “La natación sincronizada en Ontario entre las décadas de 1920 y 1950: género, belleza y deporte.” escrito por Wiseman & Nicholas en el 2023; examina la historia de la natación sincronizada en Ontario, con un enfoque específico en Peterborough, entre las décadas de 1920 y 1950. Dos factores explican el auge y la consolidación de la “sincro” como deporte femenino en ese período.

El primer factor está relacionado con los cambios anteriores en el deporte femenino en el período de entreguerras, junto con el auge de la cultura de la belleza hegemónica moderna. A medida que la sincro luchaba por el reconocimiento oficial, los entrenadores y nadadores asimilaron los estándares de belleza femenina para generar popularidad para su deporte.

El segundo factor está relacionado con el enfoque nacionalista en el desarrollo del deporte en las décadas de 1940 y 1950. La inversión financiera e ideológica en el deporte, dando importancia a la salud y la condición física nacional, permitió que la sincro creciera y prosperara.

Como lo ejemplifica el club de Peterborough, estos dos factores permitieron que las mujeres canadienses tuvieran un papel formativo en el desarrollo nacional e internacional de la sincronizada como un deporte para producir cuerpos sanos y bellos.

Aguas abiertas

El artículo de Daniel G. Campos (2024) desarrolla una lectura detallada de un pasaje sobre natación en el mar en el canto V de la Odisea. El fin es elucidar algunas de las excelencias que habilitan el nadar en aguas abiertas para que la vivencia contribuya al disfrute del deporte amator y al bienestar integral de la persona.

En clave aristotélica se argumenta que, en el caso de Odiseo, estas excelencias incluyen la sabiduría práctica (*phronesis*); la magnanimidad (*megalopsychia*); y el dominio propio (*enkrateia*), en el doble sentido de templanza y maestría. Se resaltan también otras virtudes como el coraje, la paciencia, la adaptabilidad al medio natural y la piedad en el sentido de respeto por la naturaleza. Finalmente, se discute cómo estas excelencias son importantes no solo para nadar bien en aguas abiertas, sino para practicar el deporte amator como parte del buen vivir.

Salvamento acuático

La finalidad de la investigación “El primer texto relativo al salvamento acuático en España: Instrucción sobre el modo y medios de socorrer a los que se ahogaren, o hallaren en peligro, en el río de Sevilla” hecha por Macías en el 2011 es describir el contenido de la Instrucción sobre el modo y medios de socorrer a los que se ahogaren, o hallaren en peligro, en el río de Sevilla (1773). La introducción está dedicada a justificar y fundamentar la investigación, así como a caracterizar la fuente utilizada. En segundo lugar se contextualiza temporal y espacialmente el estudio. Posteriormente se muestran y analizan los resultados, que destacan por la organización de los profesionales implicados en el dispositivo de salvamento acuático y la distribución de funciones entre éstos.

Al respecto hay que subrayar la figura de los llamados buzos, antecedentes directos de los socorristas acuáticos. Por último, se exponen las conclusiones, entre las que destacan la necesidad de investigar otras fuentes primarias relacionadas, los escasos conocimientos que se tenían sobre maniobras propias del salvamento acuático y las mejorables condiciones laborales de los buzos.

La investigación de Hoyos & Mondragón (2018) ofrece una revisión detallada desglosada en el resumen del artículo por nombre “El salvamento acuático como ocupación laboral y la prevención de lesiones en

Colombia” la cuál es citada a continuación:

“Introducción: El salvamento acuático en Colombia es una actividad de alto riesgo, debido a que la presencia de lesiones es muy común en esta población, a pesar que existe literatura científica que hace referencia a las lesiones deportivas en lo salvavidas, esta se encuentra en su mayoría en salvavidas en playa, siendo muy limitada la información referente al personal de salvamento en aguas confinadas, en Colombia no se encuentran registros de lesiones en salvavidas en general, siendo esta información nula.

Objetivos: Realizar una revisión de la literatura sobre el salvamento acuático y planes de prevención en la ocupación laboral en salvavidas, para entender el contexto colombiano. **Metodología:** Se realizó una búsqueda de literatura científica en bases de datos Ebsco Host, Scopus, Proquest, Pubmed, Google Scholar, Science Direct, Sports Discus, Scielo, en idiomas inglés, portugués y español, entre los años 2000-2018, utilizando palabras claves: salvamento acuático, lesiones deportivas y ocupación laboral.

Información que se sistematizó en una matriz de datos en donde se relacionaron los artículos encontrados, de acuerdo a las categorías establecidas.

Resultados: Se seleccionaron 47 referencias en total, las que fueron clasificadas y analizadas en cuatro categorías: Salvamento acuático, Salvavidas, Ocupación laboral, Planes de prevención.

Conclusiones: Se encuentra evidencia importante que responde a las cuatro categorías de la revisión, sin embargo, se hace necesario, realizar investigaciones acordes al contexto colombiano, que incluyan necesariamente la población de salvavidas, además, crear planes de prevención de lesiones para los salvavidas, teniendo en cuenta, sus factores de riesgo y ocupación laboral.”

Natación en poblaciones especiales

El artículo expone los resultados de investigación sobre la natación de alto rendimiento en discapacitados por Astray Mendoza (2014).

En este trabajo se hace referencia a la evolución de la natación desde el inicio y su evolución histórica, haciendo una mención a sus principales fundadores y clubes, además de también nombrar a alguno de los nadadores más importantes de la historia de la natación española, para continuar con la evolución de las paralympadas y nuestros deportistas paralímpicos.

Se muestran las diferentes formas de entrenar en la natación de alto rendimiento, además de los músculos implicados en cada estilo y como desarrollar una planificación para descubrir a nuestro nadador y llevarlo a su máximo nivel.

Para finalizar, la publicación de Martínez, J. M. A. profundiza en el estudio del deporte adaptado:

Historia, práctica y beneficios, con un enfoque especial para la natación. Es comúnmente aceptado por la sociedad el valor esencial que el deporte representa en el desarrollo integral de la persona, tanto en el aspecto físico como en el psíquico o social, posibilitando un equilibrio entre estos tres aspectos de la personalidad del ser humano.

En el caso de las personas afectadas por algún tipo de discapacidad, este valor y sus efectos son aún más claros y evidentes. Así, a los discapacitados motores la práctica del deporte les posibilita la readaptación física y psicológica, la lucha contra la incapacidad y la reintegración social.

Para ellos, el deporte puede constituir la forma más natural de llevar a cabo sus ejercicios de rehabilitación de una forma más agradable, más lúdica y menos monótona. Para el discapacitado psíquico constituye la mejor posibilidad de relacionarse con los otros y con el entorno social que le rodea, incidiendo positivamente en la sociabilidad de estas personas. Para el discapacitado sensorial, la práctica del deporte puede constituir una forma de obtener información, captar, aprehender y dominar el entorno que le rodea.

A todos ellos, sin duda, la participación en juegos y deportes adaptados va a servirles para obtener una forma física más apta, tener hobbies, disfrutar del tiempo de ocio, tener experiencias positivas de carácter social y, en definitiva, ejercer una extraordinaria influencia en la rehabilitación, la socialización, la integración y la normalización.

En este sentido el deporte ha pasado a constituirse como un auténtico recurso terapéutico, un medio rehabilitador que evita, al menos en parte, con su empleo y sus resultados, la utilización de otro tipo de tratamientos médico-farmacológicos de mayor coste económico.

Referencias

- Astray Mendoza, M. (2014). Natación de alto rendimiento en discapacitados.
- Barcaz, M. W. H., & Sánchez, D. C. (2022). Ciencia, tecnología y resultados deportivos en el deporte de la Natación. *Ciencia y Educación*, 3(7), 48-56.
- Belloch, S. L., Soriano, P. P., & Aparicio, I. A. (2011). Historia de la Natación I: desde la Prehistoria hasta la Edad Media. *Citius, Altius, Fortius*, IV (2), 51-83.
- Comba-Marco-del-Pont, F., Luna, M. M. E., & Romero, A. O. (2024). Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896-1930 Parte I. *Körperkultur Science*, 2(4), 24-36.
- Comba-Marco-del-Pont, F., Luna, M. M. E., & Romero, A. O. (2025). Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988 Parte III. *Körperkultur Science*, 3(6), 75-85.
- Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988 Parte III. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 25-35 DOI: 10.5281/zenodo.14207577
- Daniel G. Campos (2024): Incentivos fiscales y políticas públicas para el fomento del deporte. Algunas propuestas. *Fair Play. Revista de Filosofía, Ética y Derecho del deporte*, núm.26. Págs. 13-31
- Domínguez, M. E., & Saraví, J. R. (2013). Caracterizando a la natación desde el enfoque praxiológico. In 10mo Congreso Argentino de Educación Física y Ciencias. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Educación Física.
- González, D. R. (2015). Cohesión grupal en el Polo Acuático. Una reflexión teórica necesaria (revisión). *Olimpia: Publicación científica de la facultad de cultura física de la Universidad de Granma*, 12(38), 32-43.

Hoyos, L. A. M., & Mondragón, L. D. P. P. (2018). El salvamento acuático como ocupación laboral y la prevención de lesiones en Colombia: revisión de la literatura. *Revista digital: Actividad Física y Deporte*, 4(1).

Macías, G. R. (2011). El primer texto relativo al salvamento acuático en España: Instrucción sobre el modo y medios de socorrer a los que se ahogaren, o hallaren en peligro, en el río de Sevilla (1773). *Materiales para la Historia del Deporte*, (9), 72-81.

Márquez, E. G. (2010). Iniciación a las actividades acuáticas en edades tempranas. *EmásF: revista digital de educación física*, (6), 47-61.

Martínez, J. M. A. EL DEPORTE ADAPTADO: HISTORIA, PRÁCTICA Y BENEFICIOS.

Moreno, J. A., Rodríguez, P. L., & Pérez, S. (1996). Las actividades acuáticas recreativas: un planteamiento para todos. *SEAE/INFO*, 32, 12-17.

Moreno, J. A., & Tella, V. (1995). Recursos didácticos en las actividades acuáticas. En Moreno, 47-88.

Parra, J., Martínez, E. J., & Zagalaz, M. L. (2006). Aproximación histórica del waterpolo. De los orígenes lúdicos al más alto nivel competitivo mundial y español. *Apunts*, 86, 7-13.

Pérez, A. A., & Murcia, J. A. M. (2018). Natación en la escuela: hacia una alfabetización acuática. *Revista de investigación en actividades acuáticas*, 2(3), 54-67.

Pérez Castillo, R., Martí-Estévez, P., Ricardo-Fuste, G. E., & Andrés-Bravo, A. A. (2023). Perfil postural en jugadores élite de polo acuático. *Podium. Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*, 18(3).

Saavedra, J. M., Escalante, Y., & Rodríguez, F. A. (2003). La evolución de la natación. *Lecturas: Educación física y deportes*, 7(66).

Torrebadella Flix, X. (2015). Antecedentes históricos del arte de nadar en España (siglo XVI-1807).

Watelain, E., Sultana, R., Faupin, A., Vallier, J. M., & Kemoun, G. (2018). Actividades acuáticas con fines terapéuticos. *EMC-Kinesiterapia-Medicina Física*, 39(4), 1-30.

Wiseman, M. S., & Nicholas, J. (2023). La natación sincronizada en Ontario entre las décadas de 1920 y 1950: género, belleza y deporte. *Materiales para la Historia del Deporte*, (25), 80-98.

Historia de la natación a través del mundo.

Cesar David Gómez-Cartamin ¹

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: gc202426252@alm.buap.mx

Las actividades acuáticas tienen su origen en la necesidad del ser humano de adaptarse al medio acuático para sobrevivir, desplazarse y obtener recursos. Desde las primeras civilizaciones, como las de Egipto, Mesopotamia y Grecia, existen registros gráficos y escritos que demuestran la práctica de la natación como una habilidad esencial. En estos pueblos, nadar no solo tenía un propósito utilitario, sino también educativo y militar, ya que se consideraba fundamental para la formación física del individuo.

Con el paso del tiempo, la natación comenzó a organizarse como una práctica sistemática.

Durante el siglo XIX, especialmente en Europa, surgieron los primeros clubes y competencias formales, lo que marcó el inicio de la natación como deporte. A partir de esta base, se desarrollaron otras disciplinas acuáticas. El polo acuático apareció a finales del siglo XIX como una combinación de natación y juego con balón, convirtiéndose en uno de los primeros deportes colectivos practicados en el agua. Por su parte, el nado sincronizado, hoy conocido como natación artística, surgió a inicios del siglo XX, integrando la natación con la música, la expresión corporal y la coordinación grupal.

Otro avance importante fue el desarrollo de las pruebas de aguas abiertas, las cuales retoman el origen natural de la natación al realizarse en mares, ríos y lagos. Estas competencias

ponen a prueba la resistencia física, la orientación y la adaptación al entorno, diferenciándose de las pruebas en piscina.

Desde la perspectiva de la cultura física, estas disciplinas acuáticas representan una evolución del movimiento humano en el agua, combinando capacidades físicas, habilidades técnicas y valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la superación personal. La natación y sus modalidades continúan siendo una parte fundamental del desarrollo deportivo y de la actividad física en la sociedad actual.

Palabras clave: Historia, Natación, Deporte, Antecedentes, Educación.

summary

Water activities originate from the human need to adapt to the aquatic environment for survival, movement, and obtaining resources. Since the earliest civilizations, such as those of Egypt, Mesopotamia, and Greece, there are graphic and written records that show the practice of swimming as an essential skill. In these societies, swimming was not only utilitarian but also educational and military, as it was considered fundamental for the physical training of the individual. Over time, swimming began to be organized as a systematic practice. During the 19th century, especially in Europe, the first clubs and formal competitions emerged, marking the beginning of swimming as a sport. From this foundation, other aquatic disciplines developed. Water polo appeared at the end of the 19th century as a combination of swimming and ball game, becoming one of the first team sports practiced in the water. On the other hand, synchronized swimming, now known as artistic swimming, emerged at the beginning of the 20th century, integrating swimming with music, body expression, and group coordination. Another important

advancement was the development of open water events, which return to the natural origins of swimming by taking place in seas, rivers, and lakes. These competitions test physical endurance, orientation, and adaptation to the environment, differentiating them from pool events. From the perspective of physical culture, these aquatic disciplines represent an evolution of human movement in water, combining physical abilities, technical skills, and values such as discipline, teamwork, and personal improvement. Swimming and its modalities continue to be a fundamental part of sports development and physical activity in today's society.

Keywords: History, Swimming, Sport, Background, education

La práctica de actividades acuáticas ha estado presente en la historia humana desde tiempos remotos, comenzando como una necesidad vital para la supervivencia y evolucionando hacia el ámbito del ocio, la educación y el deporte. En este contexto, la natación emerge como una disciplina sobresaliente dentro de la cultura física, debido a sus múltiples beneficios para el desarrollo físico, la salud, la coordinación motriz y la aptitud cardiorrespiratoria. A partir de esta base, se han desarrollado diversas modalidades de deportes acuáticos, incluyendo el polo acuático, el nado sincronizado y las competiciones de aguas abiertas, todos compartiendo principios técnicos, fisiológicos y pedagógicos en común, aunque poseen características propias.

La exploración de los antecedentes históricos de la natación y de los deportes acuáticos

brinda una perspectiva integral sobre su evolución, desde las primeras prácticas documentadas hasta su reconocimiento en los Juegos Olímpicos. Este análisis revela cómo se han transformado reglamentos, técnicas de nado, métodos de entrenamiento y criterios de evaluación del rendimiento a lo largo del tiempo. Además, figuras históricas en el ámbito de la natación, la organización de competiciones internacionales y la fundación de instituciones deportivas han jugado un papel significativo en la consolidación y el prestigio de estos deportes a nivel mundial. Desde la óptica de la Cultura Física, es crucial no solo estudiar el trasfondo histórico, sino también investigar los factores científicos que afectan la práctica acuática. Estudios recientes han examinado variables como la fuerza, la potencia y la composición corporal en nadadores jóvenes, así como la relevancia de la seguridad acuática, la prevención de riesgos y la adecuada gestión de instalaciones deportivas.

Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo llevar a cabo una revisión exhaustiva de artículos científicos, libros y reportes oficiales que abordan la historia de la natación y las actividades acuáticas, incluyendo deportes como el polo acuático, el nado sincronizado y las pruebas de aguas abiertas. Este esfuerzo contribuye a enriquecer la formación teórica del estudiante de Cultura Física, alineando los fundamentos históricos y científicos con la práctica deportiva y enfatizando la importancia de entender las bases que sustentan el desarrollo

y la enseñanza de los deportes acuáticos en diversos contextos.

Palabras clave: Natación, Acuáticas, Antecedentes, Historia, Cultura Física.

Abstract.

The practice of aquatic activities has been present in human history since ancient times, starting as a vital necessity for survival and evolving into the realm of leisure, education, and sport. In this context, swimming emerges as an outstanding discipline within physical culture due to its multiple benefits for physical development, health, motor coordination, and cardiorespiratory fitness. Based on this foundation, various forms of aquatic sports have been developed, including water polo, synchronized swimming, and open water competitions, all sharing common technical, physiological, and pedagogical principles, although each has its own characteristics. Exploring the historical background of swimming and aquatic sports provides a comprehensive perspective on their evolution, from the earliest documented practices to their recognition in the Olympic Games. This analysis reveals how regulations, swimming techniques, training methods, and performance evaluation criteria have transformed over time. Additionally, historical figures in the field of swimming, the organization of international competitions, and the founding of sports institutions have played a significant role in the consolidation and prestige of these sports at a global level.

From the perspective of Physical Culture, it is crucial not only to study the historical background but also to investigate the scientific factors that affect aquatic practice. Recent studies have examined variables such as strength, power, and body composition in young swimmers, as well as the importance of water safety, risk prevention, and the proper management of sports facilities.

Therefore, the present research aims to conduct a thorough review of scientific articles, books, and official reports that address

The history of swimming and aquatic activities, including sports such as water polo, synchronized swimming, and open water events. This effort helps to enrich the theoretical training of the Physical Education student, aligning historical and scientific foundations with sports practice and emphasizing the importance of understanding the bases that support the development and teaching of aquatic sports in various contexts.

Keywords: Swimming, Water Activities, Background, History, Physical culture.

Introducción

Las actividades acuáticas han acompañado al ser humano desde la antigüedad, inicialmente como una necesidad básica relacionada con la supervivencia y, con el paso del tiempo, como una práctica recreativa, educativa y deportiva. La natación, en particular, se ha

consolidado como una de las disciplinas más completas dentro de la cultura física, debido a su impacto positivo en el desarrollo físico, la salud, la coordinación motriz y la condición cardiorrespiratoria. A partir de esta disciplina han surgido otros deportes acuáticos organizados, como el polo acuático, el nado sincronizado y las pruebas de aguas abiertas, los cuales poseen características propias, pero comparten fundamentos técnicos, fisiológicos y pedagógicos comunes.

El estudio de los antecedentes históricos de la natación y de los deportes acuáticos permite comprender su evolución desde las primeras manifestaciones documentadas hasta su inclusión y consolidación dentro de los Juegos Olímpicos. A lo largo de este proceso histórico, estas disciplinas han experimentado importantes transformaciones en sus reglamentos, técnicas de nado, formas de entrenamiento y criterios de evaluación del rendimiento deportivo.

Asimismo, la figura de nadadores históricos, la organización de competencias internacionales y la creación de instituciones deportivas han contribuido al desarrollo y reconocimiento mundial de los deportes acuáticos.

Desde la perspectiva de la Cultura Física, no solo resulta relevante el análisis histórico, sino también el estudio de los factores científicos que influyen en la práctica acuática.

Investigaciones recientes han abordado aspectos como la fuerza, la potencia y la composición

corporal en nadadores jóvenes, así como la importancia de la seguridad acuática, la prevención de riesgos y la correcta gestión de las instalaciones deportivas

Por lo anterior, la presente tarea tiene como objetivo realizar una búsqueda y revisión de artículos científicos, libros e informes oficiales que aborden los antecedentes de la natación y las actividades acuáticas, incluyendo deportes como la natación, el polo acuático, el nado sincronizado y las aguas abiertas. Esta revisión permite fortalecer la formación teórica del estudiante de Cultura Física, relacionando los conocimientos históricos y científicos con la práctica deportiva, y destacando la importancia de comprender los fundamentos que sustentan el desarrollo y la enseñanza de los deportes acuáticos en distintos contextos.

Historia de la natación en los Juegos Olímpicos (1896–1930)

La natación ha formado parte de los Juegos Olímpicos modernos desde su primera edición en Atenas 1896, convirtiéndose en una de las disciplinas fundamentales del programa olímpico. En sus inicios, esta práctica deportiva carecía de una reglamentación clara y de estilos definidos, lo que dio origen al uso del término “estilo libre”, ya que los nadadores podían utilizar cualquier forma de desplazamiento. Durante finales del siglo XIX y principios del XX, predominaban estilos como el pecho, el nado de lado y el Trudgen, los cuales poco a poco fueron evolucionando hacia formas más eficientes de propulsión en el agua.

Un momento clave en la evolución técnica de la natación ocurrió en 1902, cuando Richard Cavill perfeccionó el estilo Trudgen al incorporar el batido alternado de piernas, dando origen al crawl o crol moderno, que posteriormente se convertiría en el estilo más rápido y dominante en las competencias. Esta innovación transformó por completo el rendimiento de los nadadores y marcó el inicio de una natación más científica y técnica. En 1908 se creó la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA), organismo encargado de regular la natación a nivel mundial, estableciendo reglas, distancias oficiales y criterios de competencia, lo que permitió una mayor equidad y organización en las pruebas olímpicas.

Los Juegos Olímpicos de 1912, celebrados en Estocolmo, representaron un hito importante, ya que por primera vez se permitió la participación de mujeres en pruebas de natación, con los eventos de 100 metros libres y relevos. Este hecho significó un gran avance en la inclusión femenina dentro del deporte olímpico y abrió el camino para el crecimiento progresivo del programa femenino. En la misma época, surgieron figuras fundamentales como Duke Paoa Kahanamoku, quien estableció el estilo de crol con seis patadas por ciclo de brazada, técnica que aún hoy es considerada un modelo clásico del nado libre.

Durante la década de 1920, la natación olímpica alcanzó un alto nivel de desarrollo gracias a la consolidación de los estilos y al dominio de grandes nadadores como Johnny Weissmuller,

quien impuso múltiples récords mundiales y elevó la popularidad del deporte a nivel internacional.

En estos años, también se introdujeron métodos más científicos de análisis del movimiento, como la filmación subacuática, lo que permitió mejorar la técnica y el entrenamiento de los atletas.

Comba-Marco-del-Pont, F., Luna Miranda, M. E., & Romero Arenas, O. (2024).

Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896–1930. Parte I. *Körperkultur Science*, 2(4), 24–36.

Natación en la escuela

Antecedentes: La educación acuática no solo es imprescindible para el desarrollo motor de niños y adolescentes, sino que, además, influye directamente en el rendimiento del cerebro. Ésta favorece la concentración, la atención y la motivación, aspectos imprescindibles en cualquier aprendizaje. Parece oportuno, por tanto, qué en el desarrollo integral de los estudiantes, la motricidad acuática esté contemplada en el desarrollo curricular.

Objetivos: El propósito de este documento es orientar, delimitar y centrar el programa de la natación en el ámbito escolar, proponiendo unas normas directrices del proceso de enseñanzaaprendizaje, así como la supervisión pedagógica que sirva para la comunidad educativa en el camino hacia la implantación de este contenido en todos los centros educativos para lograr una “alfabetización acuática” de la sociedad. Se le suma el objetivo de buscar otro camino para reducir

los accidentes en entornos acuáticos dando protagonismo al alumnado tanto para prevenirlos como para atenderlos en la medida de las posibilidades de cada uno.

Método: Se ha realizado un profundo estudio curricular tanto en documentos legales oficiales de España como de otros países, así como en referentes de organismos europeos que abogan por la igualdad en todos los niños del ámbito que abarcan. Por otra parte, se han analizado todas las progresiones y necesidades que el propio proceso pedagógico acuático requiere. También se han analizado los aspectos claves en la prevención, salvamento y socorrismo acuático.

Resultados: Se han adaptado todos los aspectos curriculares relevantes en educación física a la aplicación de éstos en el medio acuático, detallando tanto la estructura curricular, objetivos, contenidos, organización y supervisión pedagógica en cada uno de los niveles educativos escolares, abarcando desde Educación Infantil, Primaria, Secundaria, hasta el Bachillerato. Se describen tanto procesos de desarrollo motor acuático como de seguridad y supervivencia.

Conclusiones: Es posible una educación física en el entorno acuático, ampliando así las barreras de las clases y los gimnasios, y dotando de mayor riqueza y seguridad las prácticas físicas en el agua. Si se lograra la implementación de esta propuesta, además de una riqueza educativa, puede aportar una seguridad a los ciudadanos y una reducción de los accidentes y/o muertes en este medio.

Albarracín Pérez, A., & Moreno Murcia, J. A. (2018). Natación en la escuela: Hacia una alfabetización acuática. *Revista de investigación en actividades acuáticas*, 2(3), 54–67.

Educación acuasomática Beneficios de las competencias filogenéticas en natación para bebés

Antecedentes: La Escuela de Natación Acuarela (Oaxaca-México) adoptó la teoría de la Tritemporalidad de la Motricidad Humana (filogénesis, ontogénesis y sociogénesis) para desarrollar su método de enseñanza en la Educación Acuasomática para bebés, en donde, para facilitar el proceso de aprendizaje, recurre a las competencias filogenéticas.

Objetivos: Explorar si el método de Educación Acuasomática de la Escuela Acuarela, propicia que la madre experimente y se haga consciente de sus competencias en el agua y si esto facilita que el bebé adquiera habilidades fundamentales para interrelacionarse naturalmente con el agua.

Método: Metodología mixta para evaluar el desarrollo de cinco competencias filogenéticas: atención sustentada, gestualización, interacción, afiliación e imitación durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Curso de 3 meses con 14 diadas (madres-bebés) menores de 1 año. Utiliza: entrevista, encuesta (pre-test/post-test), videograbación y auto-observación de las madres.

Resultados: Inicialmente, 20% de las madres reportan no saber nadar, 58% haber tenido

poco contacto con agua en la niñez y 30% algo de miedo. A lo largo de las sesiones, exploran, de manera teórico-vivencial y progresiva, las nociones de la Triteltemporalidad de la Motricidad Humana y sus competencias filogenéticas; todas mostraron un incremento progresivo. Su autoobservación conlleva un aumento de emociones positivas en relación con su experiencia en el agua. Señalan gran satisfacción con la escuela y metodología implementada.

Conclusiones: La Educación Acuasomática prepara a la madre para abordar conscientemente las competencias filogenéticas que garantizan en el bebé la adquisición de habilidades básicas para su adaptación natural al agua y facilitar el aprendizaje de la natación.

Esesarte-Pesqueira, B., Campero-Cuenca, L., Villagómez-Chávez, S., Ramírez

Avendaño, E., & Moctezuma-Torre, L. E. (2017). Educación acuasomática: Beneficios de las competencias filogenéticas en natación para bebés. *Revista de investigación en actividades acuáticas*, 1(2), 67–73.

Validación de un sistema de análisis de la competición de natación de bajo coste mediante la técnica panning

Antecedentes: El análisis de la competición en natación aporta datos relevantes para el rendimiento de los nadadores, sin embargo, las técnicas de video utilizadas requieren de instrumental costoso. La aparición de alternativas económicas como las técnicas de seguimiento

del nadador, conocidas como panning, son una alternativa para la democratización del análisis de la competición.

Objetivos: Evaluar el nivel de correlación entre las mediciones del análisis del rendimiento realizadas mediante las técnicas de panning en comparación con el sistema tradicional de cámaras fijas.

Método: 10 nadadores fueron analizados durante un nado de 25 metros mediante un sistema de cámaras fijas y una cámara GoPro que realizaba la filmación siguiendo al nadador. Previamente, las corcheras fueron marcadas cada 5 metros para que fueran visibles por las cámaras. Las grabaciones se hicieron de forma simultánea. Se analizó la repetibilidad del observador, así como la correlación entre sistemas.

Resultados: La repetibilidad intra-sujeto indicó un alto grado de repetibilidad (error < 2%). El estudio de repetibilidad entre sistemas (Cámaras fijas vs. Panning) arrojó niveles de correlación de Pearson y concordancia de Lin extremadamente altos, así como el coeficiente de correlación intraclase excelente. Igualmente, no se observaron diferencias significativas entre sistemas. Por último, las diferencias entre los dos sistemas mediante gráficos Bland-Altman indicaron que todas las observaciones se distribuían entre los intervalos de confianza del percentil 95%, indicando un acuerdo entre sistemas elevado.

Conclusiones: El uso del sistema panning de análisis de la competición realizado por es válido respecto al sistema de cámaras fijas a nivel de entrenamientos.

Sarrió-Gisbert, V., Sanchis-Sanchis, R., Pérez-Soriano, P., & Encarnación-Martínez,

A. (2023). Validación de un sistema de análisis de la competición de natación de bajo coste mediante la técnica panning. *Revista de investigación en actividades acuáticas*, 7(Extra 13), 16–21.

HISTORIA DE LA NATACIÓN I: DESDE LA PREHISTORIA HASTA LA EDAD

MEDIA

La Natación como deporte surge en el s. XIX, pero la interacción del ser humano con el medio acuático es mucho más antigua. Así, los primeros vestigios de la habilidad natatoria del hombre están datados hacia el 4.500 a. C. en la denominada “cueva de los nadadores”, donde aparecen pinturas rupestres representando a humanos nadando. Las primeras grandes civilizaciones surgen a lo largo de grandes ríos, no es de extrañar que sus ciudadanos practicaran la natación. Como hechos destacables, cabe indicar que la primera piscina conocida data del segundo milenio antes de Cristo, en la ciudad de Mohenjo Daro (cultura del Indo) y el primer material auxiliar para mejorar la flotación lo encontramos en bajorrelieves asirios del siglo IX a. C. De la época greco-romana tenemos innumerables restos (bajorrelieves, frescos, dibujos en

vasos, termas, etc.) y, por primera vez, textos que hablan de la habilidad natatoria, pero en ninguno de ellos se explican los métodos de enseñanza que utilizaban. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente se produce una decadencia notable en la práctica de la natación, aunque con algunas excepciones, como son el caso de los reyes carlovíngios o la ciudad de Constantinopla.

Llana Belloch, S., Pérez-Soriano, P., & Aparicio Aparicio, I. (2011). Historia de la natación I: Desde la prehistoria hasta la Edad Media. *Citius, Altius, Fortius*, 4(2), 51–83.

Impacto de la natación en la columna vertebral

En la consulta ortopédica y de manera habitual en las patologías de columna vertebral es muy común recomendar dentro de los cuidados preventivos parte del tratamiento o rehabilitación postquirúrgica cuyo fundamento principal es el efecto antigravitacional. Sin embargo, son conocidos los efectos de la natación como tal en atletas y practicantes amateurs que aumentan considerablemente la incidencia de dolor de espalda baja en comparación con personas de su grupo de edad que no la practican sin que otros factores ajenos a ésta cobren demasiada importancia. En contraparte también existen argumentos que la promueven como actividad preventiva de dicho dolor. Ante estas discordancias, se analizan a continuación los antecedentes que sustentan ambas teorías, agregando para su comprensión las bases biomecánicas utilizadas en los principales estilos de nado correlacionándolas con las de las distintas estructuras comprometidas con estos

movimientos. Al final, debemos comprender que la indicación para los pacientes más allá de practicar la natación, necesita orientarse hacia ejercicios acuáticos dirigidos y supervisados, mientras que los atletas deberán conocer los factores de riesgo que conlleva su disciplina y los cuidados de columna para evitar estrés adicional en la medida de lo posible.

Cruz, L. F., & Hurtado, R. C. (2016). Impacto de la natación en la columna vertebral.

Ortho-tips, 12(4), 207–213.

Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1992-1996 Parte IV

La cuarta entrega de los ocho artículos de historia se mostrará con numerosas presentaciones de cada juego. Una serie de artículos históricos sobre la evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos, así como diferentes antecedentes desde la primera edición de los Juegos Olímpicos hasta la actualidad. Han pasado los boicots y los Juegos Olímpicos continúan ahora con apertura en España donde hay una mayor participación en Natación. Llega uno de los favoritos, Alexandre Popov ya como nadador consolidado. Salen a la luz nadadores españoles y aparece la sirena Krisztina Egerszegi quien roba los reflectores, no solo por su calidad, sino también por su belleza. También hablaremos de Amy Van Dyken, nadadora estadounidense es ganadora de seis medallas de oro olímpicas entre 1996 y 2000. También se aborda el tema de los carteles y los printicon con innovadoras propuestas para estos Juegos Olímpicos

Comba-Marco-del-Pont, F., Luna Miranda, M. E., & Romero Arenas, O. (2026).

Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1992–1996. Parte IV. *Körperkultur Science*, 4(7), 113–122.

Grado de preparación psicológica que presentan los nadadores de clubes federados de natación clásica ante las competencias

La natación clásica a nivel competitivo evidencia una exigencia alta respecto a otros deportes, pues no solo involucra una preparación física que permita el desarrollo de la actividad acuática, sino que también, requiere de una concentración y preparación psicológica idónea que permita la estancia de quienes la practican de manera tranquila y llevadera. En la presente investigación se destaca la importancia del psicólogo deportivo como acompañante del proceso de formación y maduración deportiva, y clave a la hora de evitar la deserción del deportista. Además de enlazar la relevancia de las primeras experiencias en el medio acuática, sin otorgarle el carácter de definitorias, pues pese a ser malas experiencias, con el debido acompañamiento profesional, estas pueden ser superadas sin generar un problema endógeno que dificulte la actividad ciertos momentos durante las competencias. Mantener un psicólogo deportivo trabajando constantemente con los nadadores otorgará un grado de preparación psicológica favorable frente a las distintas situaciones que se presentan en una competencia deportiva.

Medina Mazzo, E. A. (2019). Grado de preparación psicológica que presentan los

nadadores de clubes federados de natación clásica ante las competencias (Memoria

UNA HISTORIA DE LA ENSEÑANZA DE LA NATACIÓN EN FRANCIA EN LA

EDUCACIÓN FÍSICA VISTA A TRAVÉS DE LOS CURRÍCULOS REALES DE LOS

PROFESORES DE CAMPO EN FRANCIA

Antecedentes: En educación física, como en otras materias, son conocidos y aplicados los

estudios de personas de relevancia nacional e internacional. Sin embargo, los docentes anónimos,

que en definitiva son los que aplican el currículo y le dan un carácter real, tienen mucho que

decir en este sentido. La inclusión de la natación dentro de la materia de educación física ha

sufrido una gran evolución a lo largo de los años, y son los profesores de campo los que más

tienen que aportar al respecto. Objetivos: El propósito de este estudio fue dar cuenta de una

investigación histórica sobre la evolución, según una población de profesores de educación física

anónimos, de prácticas educativas escolares relacionadas con la natación en Educación

Secundaria (Bachillerato, Educación Secundaria Obligatoria) durante la segunda mitad del siglo

XX. Método: Se ha llevado a cabo una encuesta por cuestionario semiestructurado, completado

con los testimonios escritos, y los registros impresos privados y semi-oficiales, donde han

participado un total de 158 profesores de diferentes niveles educativos pertenecientes a 25

académicas educativas. Resultados: Se desprende de este estudio una periodización constituida en tres periodos: una natación utilitaria (1945-1959), una natación a la sombra de la natación deportiva federativa (1960-1986), y una natación que gira sobre ella misma (1987-2000).

Además, a nivel local, existe una diversidad relativa de currículos reales, que sin embargo siguen estando basados en los currículos nacionales formales de educación física.

Auvray, E. (2018). Una historia de la enseñanza de la natación en Francia en la educación física vista a través de los currículos reales de los profesores de campo en Francia.

Universitat Miguel Hernández.

Actividades Acuáticas Educativas, Recreativas y Competitivas

Durante mucho tiempo, la recreación fue el principal objetivo de la actividad física. Pero es a finales del siglo pasado y principios del siglo XX cuando se sucede este significado por el de una actividad física competitiva. En la actualidad se intenta recuperar el valor recreativo del deporte. Movimientos originarios del norte y centro de Europa lo han impulsado enérgicamente hasta hacerlo llegar a nuestro país. En gran parte de estos países la actividad recreativa tuvo su fundamento en campañas para favorecer el hábito deportivo y para sensibilizar a la gente hacia la actividad física. A partir de estas campañas se buscaron nuevas formas que dieron lugar a este tipo de recreación. Según Jorge Balaguer, se puede definir la actividad acuática recreativa como

aquellas tareas de carácter lúdico que se realizan en el medio acuático (dentro o cerca del agua) con material o sin él, y de diversas formas, mediante acciones motrices creativas y espontáneas con la finalidad de obtener bienestar, placer o diversión; es decir, actividades que tienen un fin en sí mismas. El agua por sus características es un medio ideal para conseguir esos efectos de diversión mencionados. En las actividades recreativas el juego desempeña un papel fundamental, aunque éste no es el único fin de las AAR. Las AAR producen importantes beneficios tanto en el terreno de la salud como en el del aprendizaje, sin olvidar el factor de integración social.

Entonces, ¿qué podemos considerar como juego? A esta pregunta Webster responde que: "El juego es un ejercicio o serie de acciones con el objeto de divertirse o entretenerse". Las AAR son un conjunto de gestos o actividades motrices desarrolladas en el agua de forma individual o colectiva, por medio del juego y que tienen como objetivo la diversión, el placer y el disfrute de la actividad. Transmitir y ser capaz de vivir situaciones recreativas o de juego bajo el planteamiento pedagógico es posible cuando el educador se plantea su cometido como guía eventual y cuando entiende la enorme importancia de la libertad motriz del alumno en la mejor de las experiencias de juego, creatividad y diversidad.

Moreno, J. A., Rodríguez, P. L., & Pérez, S. (1996). Las actividades acuáticas recreativas: Un planteamiento para todos. SEAE/INFO.

Análisis de los rescates en un parque acuático. (Analysis of rescues in a water park).

Los parques acuáticos son lugares donde se prevé que pueden ocurrir accidentes que, al estar en contacto con el medio acuático, terminen en ahogamiento. El presente estudio trata de analizar los rescates acuáticos que ocurren en los parques acuáticos. Este estudio se ha llevado a cabo con una muestra de 79 intervenciones reales registradas en dos parques acuáticos de Morey's Pier (Nueva Jersey, EE.UU.). El 48,10% (38) son mujeres y el 51,90% (41) hombres, con una edad media de $17,29 \pm 11,48$ y $10,02 \pm 5,28$ años respectivamente. La variable dependiente objeto de estudio fue conocer los rescates realizados en los parques acuáticos. Las variables independientes son: 1) género y 2) edad de las víctimas. Para el estudio se ha llevado a cabo un análisis descriptivo e inferencial de las variables de estudio, verificando la normalidad y la homogeneidad y buscando las diferencias significativas mediante la prueba de Chicuadrado. Destacamos como conclusiones del trabajo que 1) se realizaron un mayor número de intervenciones acuáticas a la población que tenía una edad entre 7 y 12 años, 2) el 77,21% de las víctimas tiene una edad inferior a los 20 años, 3) se encuentra una mayor tendencia al accidente acuático cuando la víctima es varón menor de 7 años y mujer mayor de 20 años.

Abraldes Valeiras, J. A., Manzanares Serrano, A., & Fernández Valero, F. (2013).

Análisis de los rescates en un parque acuático [Analysis of rescues in a water park]. Cultura,

Ciencia y Deporte, 4(12), 173–178.

IMPORTANCIA ATRIBUIDA A LA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA SEGÚN LA TITULACIÓN DEPORTIVA DEL TÉCNICO ACUÁTICO

La metodología de enseñanza ha sido analizada en recientes investigaciones. Éstas han variado desde aquellas que buscaban una explicación de esta de forma genérica, pasando por aquellas que trataban aspectos concretos y terminando en otras que analizaban las posibles diferencias metodológicas dependiendo del medio donde se practique. Sin embargo, ha sido en tiempos muy recientes, cuando el estudio de la metodología de enseñanza ha abarcado otras variables interviniendo tes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con los trabajos de (Mosston, 1988; Sánchez Bañuelos, 1989; Delgado Noguera, 1991; Mosston y Ashworth, 1993; Alonso, 1994) el campo de estudio de la metodología en la enseñanza de la actividad físico-deportiva en el contexto español ha quedado más completo, no obstante, existen otras variables que todavía quedan por analizar, para demostrar su importancia en el proceso. La formación del profesional de enseñanza en actividades físico-deportivas es otro de los elementos que son objeto de estudio en numerosas investigaciones. Las nuevas titulaciones deportivas determinadas por el Consejo Superior de Deportes han demarcado un poco más la estructura organizativa de las diferentes instituciones que se encargan de la formación. De todos es conocido que en el campo de la

formación existen dos tipos de centros encargados de dicho objetivo: las Facultades de Educación o las Escuelas de Magisterio y las Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o los Institutos Nacionales de Educación Física. El objetivo de la primera es la formación de Maestros Especialistas en Educación Física y el segundo se encarga de formar a Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ampliando sus posibles salidas profesionales frente a los Diplomados en Educación Física. Luego quedan las titulaciones que expiden las Federaciones Deportivas, englobadas en tres niveles: técnico deportivo elemental, técnico deportivo de base y técnico deportivo superior.

Moreno Murcia, J. A., & Gutiérrez Sanmartín, M. (1998). Importancia atribuida a la metodología de enseñanza según la titulación deportiva del técnico acuático. [Manuscrito no publicado]. ResearchGate.

Desafío al orden Olímpico. Agua, caos y corceles en el carácter y personalidad mítica de

Posidón

En el principal acto regulador para sostener el orden olímpico, el reparto del mundo con Zeus y Hades, a Posidón le corresponde el ámbito de las aguas. Su nombre, ciertos epítetos y varios episodios míticos apuntan facetas asociadas a la deidad, como los caballos, los toros y los terremotos. Este aspecto polifacético, clave para entender su personalidad y carácter, presenta

además un arcaico y agreste poder vinculado con la fuerza del caos, que lo aleja de la comunidad cívica urbana. Por mediación de sus vehementes acciones, sus comportamientos vengativos y disuasorios, así como a través de las participaciones indirectas de buena parte de su monstruosa descendencia, Posidón intenta poner en jaque el orden olímpico instaurado por Zeus. Celoso de los dominios de su poderoso hermano, busca que se sientan los efectos de su violenta cólera desplegando sus singularidades más arcaicas, aquellas que le convirtieron en un funcional dios que agita y abraza la tierra, que provoca terremotos e inundaciones. En definitiva, se muestra como un dios que representa la virulencia de la naturaleza, la fuerza telúrica que amenaza el orden olímpico imperante.

López Saco, J. (2020). Desafío al orden olímpico. Agua, caos y corceles en el carácter y personalidad mítica de Posidón. *Fortunatae*, 31, 143–156.

Ciencia, tecnología y resultados deportivos en el deporte de la Natación

Para entender mejor este cambio en el pensar y sentir la natación deportiva teniendo en cuenta la ciencia y la tecnología; es importante reconsiderar el elemento en lo cual la natación se desarrolla. Hablar del agua es hablar de una sustancia 1000 veces más densa que el aire; es hablar también de una sustancia elástica. En cierta forma, la natación se desarrolló olvidando las leyes de la naturaleza. Produjo un relativo complejo proceso de perfeccionamiento de brazada donde el

ejercicio consiste en empujar más, mientras se vuelve imposible superar la resistencia y la fuerza del agua contra el cuerpo. Hoy es la ciencia y la tecnología la que se encarga del deporte más completo del mundo.

Hernández Barcaz, M. W., & Cumbre Sánchez, D. (2022). Ciencia, tecnología y resultados deportivos en el deporte de la natación. *Ciencia y Educación*, 3(7), 48–56.

Contenido social de un deporte psicomotriz, la natación.

La interacción motriz es un término de la Praxiología Motriz y se percibe cuando "...el comportamiento motor de un individuo influye de manera observable en el de otro o varios de los demás participantes." El "conjunto de situaciones desprovistas de interacción motriz" es entendida como situación psicomotriz, en las que no se llevan a cabo interacciones esenciales con otros, es decir tienen que ver con actividades motrices realizadas en solitario, sin intercambio o socialización con los demás; mientras que el socio motrices requieren la realización de interacciones esenciales, producidas con el otro. Esta ponencia intenta poner en duda la hegemonía de las situaciones psicomotrices en las diferentes expresiones que se dan en las prácticas motrices acuáticas, considerando entonces, la existencia de la socia motricidad en el desarrollo de la natación. Pensamos a la natación como práctica motriz, estructurada en dos grandes ejes. Uno de ellos, como práctica acuática, entendiéndola como el desarrollo de las habilidades acuáticas

básicas siendo alguna de ellas la flotación, respiración, propulsión, zambullidas, giros, etc, (denominado por diferentes autores como ambientación, familiarización o adaptación) y las habilidades acuáticas específicas (enseñanza de las técnicas de nado); y el segundo eje como deporte, entendido según Parlebas (1993) como "...una actividad competitiva, individual..., reglada e institucionalizada"

Domínguez, M. E., Brites, J., & Piñeyro, C. (2011). Contenido social de un deporte psicomotriz, la natación [Ponencia]. XIV Seminario Internacional y II Latinoamericano de Praxiología Motriz: Educació

Memoria Académica

Evolución de la natación

El agua es un elemento que está presente en la vida del ser humano desde su nacimiento, y él representa del 40 al 60% de su peso corporal (McArdle, Katch y Katch, 1990). A pesar de ello, el medio acuático no es su medio natural, pudiendo incluso percibirlo como hostil. En las sociedades primitivas la natación es vista como una actividad de supervivencia, bien para poder pescar o, simplemente, para no perecer ahogado en caídas fortuitas al agua o crecidas de ríos (Lewin, 1979). Pero ¿qué entendemos por natación? La natación se define como: "acción y efecto de nadar" (Real Academia Española, 1997), entendiendo por nadar: "trasladarse una persona o

animal en el agua, ayudándose de los movimientos necesarios y sin tocar el suelo ni otro apoyo"

(Real Academia Española, 1997). Si comparamos dicha definición con la de otros autores, vemos

que aparecen términos como energías: "Avance voluntario en un líquido elemento, merced a las

propias energías" (Iguarán, 1972), o incluso el término sostenerse, pero haciendo únicamente

referencia al hombre: "Medio que permite al hombre sostenerse y avanzar en el agua" (Rodríguez,

1997). Basándonos en los autores citados anteriormente, podemos definir la natación como "la

habilidad que permite al ser humano desplazarse en un medio líquido, normalmente el agua,

gracias a las fuerzas propulsivas que genera con los movimientos de los miembros superiores,

inferiores y cuerpo, que le permiten vencer las resistencias que se oponen al avance". Una vez

definida la natación, al añadirle el adjetivo "deportiva", tendríamos la actividad en la que el ser

humano practica un deporte olímpico reglamentado, con el objetivo de desplazarse de la forma

más rápida posible en el agua, gracias a las fuerzas propulsivas que genera con los movimientos

de los miembros superiores, inferiores y cuerpo, que le permiten vencer las resistencias que se

oponen al avance del nadador (Adaptado de Arellano, 1992). Es en el ámbito de la natación

deportiva en el que desarrollamos el presente trabajo.

Saavedra, J. M., Escalante, Y., & Rodríguez, F. A. (2003). La evolución de la natación.

Lecturas: Educación Física y Deportes (Revista Digital, Buenos Aires, año 9, nº 66, noviembre de

2003)

Historia de la natación II desde el Renacimiento hasta la aparición y consolidación de los actuales estilos de competición

Con el Renacimiento resurge el arte de nadar en Europa y se publican los primeros textos dedicados a la Natación, destacando Colymbetes (1538) de Wynman, De Arte Natandi (1587) de Digby y, con posterioridad, L'Art de Nager (1696) de Thevenot. En el S.XVII surgirán dos escuelas antagónicas: la seguidora de G. Muts que preconizaba una fase inicial de ejercicios en seco y la Natación natural de O. de Bernardi y H. Ladebeck. En el S.XIX tres grandes motivos popularizan la Natación a todos los estratos sociales: (a) las grandes travesías a nado, especialmente la del canal de la Mancha, (b) la importancia que los militares vuelven a darle a la Natación en la formación de los soldados y (c) la aparición de los primeros clubs, piscinas y primeras competiciones. Con el espaldarazo definitivo que supuso la reaparición de los J.1.0.0., se llega a la situación actual, con cuatro estilos de competición que evolucionaron notablemente durante el S.XX. En las últimas décadas de dicho siglo, quedaron establecidos los modelos técnicos de nado de los cuatro estilos de competición.

Llana Belloch, S., Pérez Soriano, S., Valle Cebrián, P., & Sala Martínez, A. del P. (2012).

Historia de la natación II: Desde el Renacimiento hasta la aparición y consolidación de los actuales

estilos de competición. *Citius, Altius, Fortius: Humanismo, Sociedad y Deporte. Investigaciones y Ensayos*, 5(1), 9–43.

Historia de la Natación Desde la Prehistoria hasta la Edad Media

La Natación como deporte surge en el s. XIX, pero la interacción del ser humano con el medio acuático es mucho más antigua. Así, los primeros vestigios de la habilidad natatoria del hombre están datados hacia el 4.500 a. C. en la denominada "cueva de los nadadores", donde aparecen pinturas rupestres representando a humanos nadando. Las primeras grandes civilizaciones surgen a lo largo de grandes ríos, no es de extrañar que sus ciudadanos practicaran la natación. Como hechos destacables, cabe indicar que la primera piscina conocida data del segundo milenio antes de Cristo, en la ciudad de Mohenjo Daro (cultura del Indo) y el primer material auxiliar para mejorar la flotación lo encontramos en bajorrelieves asirios del siglo IX a. C. De la época greco-romana tenemos innumerables restos (bajorrelieves, frescos, dibujos en vasos, termas, etc.) y, por primera vez, textos que hablan de la habilidad natatoria, pero en ninguno de ellos se explican los métodos de enseñanza que utilizaban. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente se produce una decadencia notable en la práctica de la natación, aunque con algunas excepciones, como son el caso de los reyes carlovíngios o la ciudad de Constantinopla.

Llana Belloch, S., Pérez Soriano, P., & Aparicio Aparicio, I. (2011). *Historia de la natación*

I: Desde la Prehistoria hasta la Edad Media. Citius, Altius, Fortius: Humanismo, Sociedad y Deporte. *Investigaciones y Ensayos*, 4(2), 51–84.

Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988

Parte III

La tercera entrega de los ocho artículos de historia se mostrará con numerosas presentaciones de cada juego. Una serie de artículos históricos sobre la evolución de la natación a lo largo de los Juegos Olímpicos, así como diferentes antecedentes desde la primera edición de los Juegos Olímpicos hasta la actualidad. Los anuncios, iconos impresos, iniciamos con tres estilos en 1940. A mediados del siglo XX, comienza a surgir variaciones del estilo de pecho hasta convertirse en el cuarto y último estilo que conocemos hasta nuestros días. Con la recopilación de grandes nadadores de la época como son Dawn Fraser, Don Sholander y los inicios de un gran icono de la natación como Mark Spitz. En 1954, se formaliza en los Juegos Olímpicos de Melbourne Australia el estilo de mariposa, de la Federación Internacional de Natación Amateur. Con los Juegos Olímpicos, también viene la primera revolución científica como son los autores Maglischo, Silva y Counsilman, los cuales dejaron un legado que hasta la actualidad son vigentes en sus conceptos. Los cuatro estilos de natación que evolucionaron significativamente a lo largo del siglo XX. En las últimas décadas de este siglo se establecieron los modelos técnicos de las cuatro brazadas de

natación. El último estilo fue "Mariposa", el primero una variante de la braza, hasta que fue aceptado como un estilo en 1956 y se culmina el presente artículo con los Juegos Olímpicos de México 1968.

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988 Parte III. *Körperkultur Science* 2025; 3(6): 75-85.

Historia de la Natación II: Desde el Renacimiento hasta la aparición y consolidación de los actuales estilos de competición

Con el Renacimiento resurge el arte de nadar en Europa y se publican los primeros textos dedicados a la Natación, destacando *Colymbetes* (1538) de Wynman, *De Arte Natandi* (1587) de Digby y, con posterioridad, *L'Art de Nager* (1696) de Thevenot. En el s.XVII surgirán dos escuelas antagónicas: la seguidora de G. Muts que preconizaba una fase inicial de ejercicios en seco y la Natación natural de O. de Bernardi y H. Ladebeck. En el s.XIX tres grandes motivos popularizan la Natación a todos los estratos sociales: (a) las grandes travesías a nado, especialmente la del canal de la Mancha, (b) la importancia que los militares vuelven a darle a la Natación en la formación de los soldados y (c) la aparición de los primeros clubs, piscinas y primeras competiciones. Con el espaldarazo definitivo que supuso la reaparición de los J.J.O.O., se llega a la situación actual, con cuatro estilos de competición que evolucionaron notablemente durante el s.XX. En las últimas

décadas de dicho siglo, quedaron establecidos los modelos técnicos de nado de los cuatro estilos de competición.

Llana Belloch, S., Pérez Soriano, P., Del Valle, A., & Sala Martínez, P. (2016). Historia de la natación II: Desde el Renacimiento hasta la aparición y consolidación de los actuales estilos de competición. *Citius, Altius, Fortius: Humanismo, Sociedad y Deporte. Investigaciones y Ensayos*, 5(1).

Referencias.

Abraldes Valeiras, J. A., Manzanares Serrano, A., & Fernández Valero, F. (2013).

Análisis de los rescates en un parque acuático [Analysis of rescues in a water park]. *Cultura, Ciencia y Deporte*, 4(12), 173–178.

Albarracín Pérez, A., & Moreno Murcia, J. A. (2018). Natación en la escuela: Hacia una alfabetización acuática. *Revista de Investigación en Actividades Acuáticas*, 2(3), 54–67.

Auvray, E. (2018). Una historia de la enseñanza de la natación en Francia en la educación física vista a través de los currículos reales de los profesores de campo en Francia. *Universitat Miguel Hernández*.

Comba-Marco-del-Pont, F., Luna Miranda, M. E., & Romero Arenas, O. (2024).

Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896–1930. Parte I. *Körperkultur Science*, 2(4), 24–36.

Comba-Marco-del-Pont, F., Luna Miranda, M. E., & Romero Arenas, O. (2025).

Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972–1988. Parte III. *Körperkultur Science*, 3(6), 75–85.

Comba-Marco-del-Pont, F., Luna Miranda, M. E., & Romero Arenas, O. (2026).

Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1992–1996. Parte IV. *Körperkultur Science*, 4(7),

113–122.

Cruz, L. F., & Hurtado, R. C. (2016). Impacto de la natación en la columna vertebral.

Ortho-Tips, 12(4), 207–213.

Domínguez, M. E., Brites, J., & Piñeyro, C. (2011). Contenido social de un deporte psicomotriz, la natación [Ponencia]. XIV Seminario Internacional y II Latinoamericano de Praxiología Motriz: Educación Física y contextos críticos, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.

Esesarte-Pesqueira, B., Campero-Cuenca, L., Villagómez-Chávez, S., Ramírez

Avendaño, E., & Moctezuma-Torre, L. E. (2017). Educación acuasomática: Beneficios de las competencias filogenéticas en natación para bebés. *Revista de Investigación en Actividades Acuáticas*, 1(2), 67–73.

Hernández Barcaz, M. W., & Cumbre Sánchez, D. (2022). Ciencia, tecnología y resultados deportivos en el deporte de la natación. *Ciencia y Educación*, 3(7), 48–56.

Llana Belloch, S., Pérez Soriano, P., & Aparicio Aparicio, I. (2011). Historia de la natación I: Desde la prehistoria hasta la Edad Media. *Citius, Altius, Fortius*, 4(2), 51–83.

Llana Belloch, S., Pérez Soriano, P., & Aparicio Aparicio, I. (2011). Historia de la natación I: Desde la Prehistoria hasta la Edad Media. *Citius, Altius, Fortius: Humanismo, Sociedad*

y Deporte. *Investigaciones y Ensayos*, 4(2), 51–84.

Llana Belloch, S., Pérez Soriano, P., Del Valle, A., & Sala Martínez, P. (2016). Historia de la natación II: Desde el Renacimiento hasta la aparición y consolidación de los actuales estilos de competición. *Citius, Altius, Fortius: Humanismo, Sociedad y Deporte. Investigaciones y Ensayos*, 5(1).

Llana Belloch, S., Pérez Soriano, S., Valle Cebrián, P., & Sala Martínez, A. del P. (2012). Historia de la natación II: Desde el Renacimiento hasta la aparición y consolidación de los actuales estilos de competición. *Citius, Altius, Fortius: Humanismo, Sociedad y Deporte. Investigaciones y Ensayos*, 5(1), 9–43.

López Saco, J. (2020). Desafío al orden olímpico: Agua, caos y corceles en el carácter y personalidad mítica de Posidón. *Fortunatae*, 31, 143–156.

Medina Mazzo, E. A. (2019). Grado de preparación psicológica que presentan los nadadores de clubes federados de natación clásica ante las competencias [Memoria].

Moreno, J. A., Rodríguez, P. L., & Pérez, S. (1996). Las actividades acuáticas recreativas: Un planteamiento para todos. *SEAE/INFO*.

Moreno Murcia, J. A., & Gutiérrez Sanmartín, M. (1998). Importancia atribuida a la metodología de enseñanza según la titulación deportiva del técnico acuático [Manuscrito no

publicado]. ResearchGate.

Saavedra, J. M., Escalante, Y., & Rodríguez, F. A. (2003). La evolución de la natación.

Lecturas: Educación Física y Deportes (Revista Digital), 9(66).

Sarrió-Gisbert, V., Sanchis-Sanchis, R., Pérez-Soriano, P., & Encarnación-Martínez,

A. (2023). Validación de un sistema de análisis de la competición de natación de bajo coste

mediante la técnica panning. Revista de Investigación en Actividades Acuáticas, 7(Extra 13), 16–

Comba-Marco-del-Pont F, Luna MME, Romero AO. Historia de la natación en los Juegos

Olímpicos 1972-1988 Parte III. Körperkultur Science 2025; 3(5): 25-35 DOI:

10.5281/zenodo.14207577

Evolución Histórica Y Cultural De La Natación Y Las Actividades Acuáticas

Yadira Magali Sierra Tello¹

¹ Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Correspondencia: st202460210@alm.buap.mx

Resumen

La natación y las actividades acuáticas poseen un origen ancestral que se remonta a la prehistoria, evolucionando desde una habilidad de supervivencia hasta convertirse en una disciplina estructurada y reglamentada. Este artículo presenta una síntesis histórica, técnica y educativa basada en una revisión extensa de documentos que abarca a desde los primeros vestigios de prácticas natatorias en civilizaciones antiguas hasta la consolidación moderna de la natación, el waterpolo y las aguas abiertas. Asimismo, se exploran aportaciones biométricas, pedagógicas y de salud, así como del desarrollo del contexto mexicano. El análisis evidencia el valor deportivo, formativo y sociocultural del medio acuático.

Palabras clave: natación, actividades acuáticas, waterpolo, aguas abiertas, evolución.

Abstract

Swimming and water activities have an ancestral origin that dates back to prehistory, evolving from a survival ability to becoming a structured and regulated discipline. This article

presents a historical, technical and educational synthesis based on an extensive review of documents that ranges from the first vestiges of swimming practices in ancient civilizations to the modern consolidation of swimming, water polo and open water. Likewise, biometric, pedagogical and health contributions are explored, as well as the development of the Mexican context. The analysis shows the sporting, formative and sociocultural value of the aquatic environment.

Keywords: swimming, water activities, water polo, open water, evolution.

Antecedentes de las actividades acuáticas

La natación es una de las prácticas humanas más antiguas, con evidencias que datan de la prehistoria y que muestran como esta habilidad ha acompañado a distintas civilizaciones en su vida cotidiana, militar, ritual y recreativa. A lo largo del tiempo, la natación evolucionó desde una necesidad de supervivencia hasta convertirse en un deporte estructurado con estilos definidos, reglamentación internacional y presencia olímpica. Su desarrollo también dio lugar a disciplinas afines como el waterpolo y las aguas abiertas, las cuales incorporan componentes técnicos, tácticos y fisiológicos propios.

Este trabajo presenta una revisión histórica y técnica que recorre la evolución de la natación desde sus orígenes hasta su consolidación moderna, e incluye aportaciones educativas, biomecánicas y culturales que permiten comprender su importancia actual en ámbitos deportivos, formativos y de salud.

Orígenes y civilizaciones fluviales

La natación es una actividad humana que antecede por mucho a su consolidación como deporte. Los primeros vestigios de habilidades natatorias datan aproximadamente del 4500 a. C., como se observa en la llamada “cueva de los nadadores”, donde se hallaron pinturas rupestres que representan figuras humanas nadando (Llana Belloch et al., 2011). Estas representaciones demuestran que el ser humano interactuaba con el agua miles de años antes de contar con registros formales o descripciones metodológicas.

Las grandes civilizaciones que surgieron a lo largo de importantes ríos incorporaron la natación como habilidad cotidiana y necesaria. De acuerdo con el artículo, la primera piscina conocida, ubicada en Mohenjo Daro y datada en el segundo milenio antes de Cristo, evidencia la relevancia del agua en estas sociedades. Además, los asirios desarrollaron uno de los primeros materiales auxiliares para mejorar la flotación, como muestran los bajorrelieves del siglo IX a. C. (Llana Belloch et al., 2011).

Entre los hallazgos más significativos se encuentran la primera piscina conocida en Mohenjo Daro, del segundo milenio a. C., así como los primeros materiales auxiliares para flotar, visibles en bajorrelieves asirios del siglo IX a. C. Si bien, la época grecorromana dejó numerosos testimonios visuales de natación, no existen registros de métodos pedagógicos formales, lo que sugiere una transmisión práctica y no sistematizada. (Llana Belloch, Pérez Soriano & Aparicio Aparicio, 2011).

Mundo grecorromano

En la época grecorromana existen numerosas evidencias sobre la práctica de la natación, tales como bajorrelieves, frescos, vasijas y termas. Aunque surgieron los primeros textos mencionando esta habilidad, ninguno explica métodos formales de enseñanza, lo que sugiere que el aprendizaje se transmitía mediante práctica directa o tradición cultural (Llana Belloch et al., 2011).

La natación romana incluía diversas técnicas y estilos, algunos descritos explícitamente mediante el verbo nato, -as, -are, mientras que otros se inferían de narraciones donde nadaban no solo humanos, sino también animales e incluso seres mitológicos. Esta variedad de fuentes demuestra que la natación era una actividad profundamente integrada en la cultura romana, asociada tanto al entrenamiento físico como al prestigio social y a la representación literaria del cuerpo en movimiento (Ruiz Aires, 2022).

Edad Media y resistencias culturales

Finalmente, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la práctica de la natación sufrió una marcada decadencia, posiblemente debido a cambios sociales y sanitarios propios del periodo medieval. Aun así, el artículo indica que esta actividad no desapareció completamente, pues se conservó entre los reyes carolingios y en la ciudad de Constantinopla (Llana Belloch et al., 2011).

El análisis hermenéutico de los documentos históricos revela que la natación enfrentó resistencias sociales debido a los temores populares asociados al baño y al acto de nadar. Estos temores se evidencian en argumentos y refutaciones presentes en los textos de la época, lo que

muestra cómo factores culturales influían en la percepción del riesgo y la higiene personal (Torrebadella Flix, 2015).

España (siglos XVIII – comienzos del XIX)

Entre las figuras más destacadas se encuentra Carlos Galup, quien a finales del siglo XVIII propuso la creación de escuelas públicas de natación. Su iniciativa, adelantada para su tiempo, buscaba institucionalizar el aprendizaje de esta habilidad como parte de la formación física de la población, demostrando la creciente importancia social atribuida a la natación (Torrebadella Flix, 2015). En 1807 se creó una escuela de natación en el Real Instituto Militar Pestalozziano, dirigida por Francisco Amorós, considerado uno de los padres de la educación física moderna. Este hecho marcó el comienzo de la integración de la natación como contenido formal dentro de la educación física contemporánea en España (Torrebadella Flix, 2015).

Olimpismo y técnica (1896 – 1952)

La natación formó parte de los primeros Juegos Olímpicos modernos celebrados en Atenas en 1896, marcando así su debut como disciplina olímpica. Desde esta primera aparición, la evolución técnica y competitiva fue constante, dando paso al desarrollo de estilos más eficientes y estructurados conforme avanzaban las ediciones olímpicas (Comba-Marco-del-Pont, Luna Miranda & Romero Arenas, 2015).

Uno de los avances más importantes ocurrió en 1902, cuando Richard Cavill mejoró el estilo trudgen, incorporando la patada de aleteo, lo que incrementó notablemente la eficiencia del nado. Este perfeccionamiento técnico influyó directamente en la velocidad de los nadadores y en

el surgimiento de nuevas metodologías para el entrenamiento acuático (Comba-Marco-del-Pont et al., 2015).

La consolidación institucional de este deporte llegó con la creación de la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA) en 1908, un organismo que permitió estandarizar reglas, organizar competencias y sentar las bases normativas que estructuran la natación moderna, abriendo paso al reconocimiento internacional de los distintos estilos y competencias oficiales (Comba-Marco-del-Pont et al., 2015). A lo largo del siglo XX, los estilos competitivos —crol, braza, espalda y mariposa— evolucionaron hasta alcanzar sus modelos técnicos actuales, siendo la mariposa el último estilo en definirse plenamente, pues comenzó como una variante de la braza hasta que obtuvo reconocimiento oficial como estilo independiente e en 1952, consolidándose como una de las técnicas más jóvenes y exigentes dentro del panorama olímpico contemporáneo (Comba-Marco-del-Pont et al., 2015).

Transformación 1940–1968

A lo largo del periodo comprendido entre 1940 y 1968, la natación olímpica experimentó una notable transformación, marcada por la evolución técnica de los estilos, la consolidación de figuras relevantes y el surgimiento de avances científicos aplicados al entrenamiento. Durante estos años se observó cómo, partiendo de solo tres estilos oficiales en 1940, comenzaron a desarrollarse variaciones del estilo de pecho que, con el tiempo, dieron origen al cuarto estilo reconocido en la actualidad: la mariposa, cuya formalización ocurrió en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1954 por la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA).

Paralelamente, emergieron nadadores icónicos como Dawn Fraser, Don Sholander y el joven Mark Spitz, quienes no solo destacaron por su desempeño competitivo, sino que también representaron el inicio de una nueva era en el rendimiento acuático. Este periodo también se caracterizó por la influencia de una primera “revolución científica” en el deporte, impulsada por autores como Maglischo, Silva y Counsilman, cuyas aportaciones metodológicas se mantienen vigentes y sentaron las bases para el perfeccionamiento técnico de los cuatro estilos clásicos que terminaron de configurarse en las décadas finales del siglo XX (Comba-Marco-del-Pont, Luna Miranda & Romero Arenas, 2015).

Perfeccionamiento 1972–1988 y proyección cultural

Durante el periodo comprendido entre 1972 y 1988, la natación olímpica experimentó una evolución técnica y competitiva significativa, destacando el perfeccionamiento de los estilos oficiales y la consolidación de nadadores icónicos que marcaron una época. Durante estos años se mantuvo el desarrollo de variaciones derivadas del estilo de pecho, las cuales terminaron por consolidar plenamente el estilo mariposa como la cuarta modalidad oficial, proceso que había iniciado décadas antes pero que alcanzó madurez técnica gracias a investigaciones y análisis biomecánicos difundidos durante este periodo. Del mismo modo, la aparición de nadadores legendarios como Mark Spitz, así como la herencia metodológica de autores como Maglischo, Silva y Counsilman, fortalecieron la primera gran revolución científica de la natación, contribuyendo a la creación de modelos técnicos que permanecen vigentes y que definieron los fundamentos del entrenamiento moderno. Estos avances, sumados al contexto histórico de los

Juegos Olímpicos, consolidaron la evolución de los cuatro estilos competitivos que se mantuvieron como base estructural del deporte hacia finales del siglo XX (Comba-Marco-delPont, 2015).

La natación olímpica no solo evolucionó en aspectos técnicos y competitivos, sino también en su dimensión cultural y simbólica, transformándose en un espacio donde convergieron avances tecnológicos, identidad visual y proyección mediática. Durante este periodo, los Juegos Olímpicos incorporaron innovaciones en la presentación visual del evento, como nuevos carteles, íconos impresos y estilos gráficos que reflejaban las particularidades culturales de cada sede y contribuían a posicionar la natación como un deporte altamente reconocido a nivel mundial.

Además, la expansión de la cobertura mediática hizo posible que figuras emergentes en diferentes décadas alcanzaran un impacto internacional sin precedentes, fortaleciendo la conexión entre los atletas, el público y la narrativa histórica del olimpismo. Este entrelazamiento entre deporte, diseño y comunicación permitió que la natación se consolidara no únicamente como una disciplina competitiva, sino como un símbolo representativo del espíritu moderno de los Juegos Olímpicos, proyectándose más allá del ámbito deportivo y convirtiéndose en un elemento significativo del patrimonio cultural olímpico (Luna Miranda, 2025).

Marco teórico y biomecánica

Según Escalante, Saavedra y Rodríguez (2003), las civilizaciones antiguas atribuían al agua funciones vitales y simbólicas, lo que llevó a que su utilización con fines recreativos, higiénicos o de supervivencia estuviera condicionada por creencias culturales y necesidades cotidianas. Con

el tiempo, y especialmente gracias al desarrollo de competiciones nacionales e internacionales como los Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mundo, la natación se consolidó como una disciplina estructurada, técnica y regulada, favoreciendo la aparición de estilos definidos que evolucionaron de manera notable durante el siglo XX. Esta transformación reflejó no solo avances biomecánicos y pedagógicos, sino también una creciente valoración social del deporte acuático, que pasó de ser una habilidad de supervivencia a constituirse en un elemento de identidad deportiva presente en múltiples países (Escalante González et al., 2003).

La natación ha sido una habilidad cuya comprensión y práctica han evolucionado conforme se han ampliado los conocimientos científicos sobre el movimiento humano y las características del medio acuático. Tal como señalan Rodríguez, Escalante y Saavedra (2003), La investigación en biomecánica ha permitido analizar con precisión las fuerzas propulsoras y resistivas que intervienen en el desplazamiento dentro del agua, lo que ha llevado a definir la natación como una capacidad motriz basada en la generación eficiente de impulso mediante el trabajo coordinado de brazos, piernas y tronco. Este enfoque científico ha contribuido a que la natación se conceptualice no solo como una técnica deportiva, sino como una habilidad compleja que requiere adaptación perceptivo-motriz, control postural y comprensión del comportamiento del cuerpo en un entorno donde la flotación, la densidad y la resistencia influyen directamente en la ejecución. En consecuencia, la evolución moderna de la natación ha estado ligada al desarrollo de metodologías más precisas para la enseñanza, así como al perfeccionamiento de estilos que respondan a principios mecánicos óptimos para maximizar el

rendimiento (Rodríguez et al., 2003).

Dimensión educativa, pedagógica y de salud

La natación deportiva puede entenderse no solo como una de las actividades físicas más practicadas a nivel mundial, sino como una disciplina que favorece experiencias sensoriales y motrices únicas gracias al carácter particular del medio acuático, el cual exige una adaptación corporal y psicológica distinta de la que ocurre en tierra firme. El autor señala que esta interacción con el agua activa un conjunto de respuestas biopsicosociales que podrían influir positivamente en el bienestar mental, aunque advierte que la evidencia científica disponible sobre esta relación aún es limitada y fragmentada. De hecho, uno de los principales vacíos identificados es la escasez de estudios que precisen cómo variables como la intensidad, el volumen o la frecuencia del entrenamiento inciden en las respuestas psicofisiológicas de diferentes grupos etarios, lo que revela la necesidad de investigaciones más específicas que permitan comprender de manera rigurosa los posibles beneficios de la natación sobre la salud mental tanto en niños como en adultos y adultos mayores (Geamonond-Nunes, 2020).

El apunte de la Universidad Nacional de La Plata también subraya que, más allá de su evolución histórica, la natación adquirió un papel central en la consolidación de prácticas educativas y recreativas modernas, especialmente cuando comenzó a integrarse formalmente en instituciones y clubes deportivos hacia finales del siglo XIX. Según el documento, esta etapa marcó un punto de inflexión porque abrió paso a la sistematización de métodos de enseñanza que organizaron el aprendizaje técnico de manera progresiva, sustituyendo la transmisión informal

que había predominado durante siglos. En esa transición, las competencias comenzaron a diversificarse y expandirse geográficamente, lo que impulsó el surgimiento de estilos diferenciados y normativas específicas para garantizar la igualdad competitiva. Además, el texto resalta que el crecimiento de la natación no se explica solo por su valor físico, sino también por cómo las sociedades industrializadas adoptaron el deporte como un símbolo de modernidad, higiene y disciplina corporal, convirtiéndolo en una actividad fundamental en programas escolares, clubes barriales y centros de formación deportiva (UNLP, 2017).

Escarbajal de Haro y Albarracín Pérez (2012) destacan que la natación no solo es uno de los contenidos con mayor potencial educativo, sino también una herramienta formativa capaz de favorecer el desarrollo integral del alumnado, pues implica la adquisición de habilidades motrices específicas, el dominio del medio acuático y el fortalecimiento de la autoconfianza.

Según el profesorado consultado, la natación contribuye a mejorar la condición física general, fomenta actitudes de superación personal y facilita experiencias de aprendizaje que difícilmente se reproducen en otros contextos de la asignatura. No obstante, el estudio también revela que su implementación enfrenta límites importantes, como la falta de instalaciones adecuadas, los costos de acceso a piscinas y la insuficiente formación docente en contenidos acuáticos, factores que condicionan la posibilidad de incorporar la natación de manera estable en el currículo escolar (Escarbajal de Haro & Albarracín Pérez, 2012).

La natación exige un desarrollo coordinado de habilidades perceptivo-motrices que permiten al nadador ajustarse a la flotación, la resistencia del agua y la necesidad de mantener un

control respiratorio eficiente, aspectos que convierten esta práctica en una herramienta educativa de gran valor. Además, no solo mejora el aprendizaje técnico, sino que también favorece procesos de inclusión, bienestar psicomotor y autonomía en el medio acuático, especialmente en edades tempranas (Albarracín Pérez, Fonseca-Pinto & Moreno-Murcia, 2024).

Contexto mexicano

En México, se enmarca una tradición acuática de más de 100 años, iniciada con la primera alberca pública en 1872 y marcada por hitos históricos como la medalla de oro obtenida por Felipe “El Tibio” Muñoz en los Juegos Olímpicos de 1968, triunfo que a sus años lo convirtió en un referente nacional de la natación competitiva (CONADE, 2017).

Una publicación del INEHRM destaca que, desde la década de 1950, la natación en México vivió un impulso decisivo gracias a la promoción institucional del deporte y a la expansión de espacios acuáticos vinculados a programas públicos de salud, recreación y formación deportiva. Este periodo marcó el nacimiento de una cultura acuática moderna, fortalecida por el desarrollo de albercas públicas y por el estímulo gubernamental hacia la actividad física, lo que permitió que un mayor número de jóvenes mexicanos se iniciaran en la natación competitiva. La consolidación de clubes y selecciones regionales durante estos años contribuyó al surgimiento de figuras sobresalientes, así como a la preparación de atletas que representarían al país en competencias internacionales en las décadas siguientes. La natación, además, se convirtió en un símbolo del progreso urbano y deportivo del México de mediados del siglo XX, reflejando tanto la modernización social como la creciente valoración del deporte como herramienta de bienestar

colectivo (INEHRM, s.f.).

Waterpolo

El waterpolo, reconocido como uno de los deportes más exigentes físicamente, combina resistencia, estrategia y habilidades técnicas dentro de un entorno acuático que obliga a los jugadores a mantenerse en flotación constante mientras ejecutan acciones ofensivas y defensivas semejantes a las del baloncesto y el fútbol, pero con la complejidad añadida de un medio que incrementa la demanda energética. De acuerdo con el informe de EBSCO, este deporte se originó en el siglo XIX en Gran Bretaña como una alternativa acuática para atraer público a las exhibiciones de natación, evolucionando desde rudimentarios juegos con vejigas infladas hasta la disciplina organizada que hoy regula la FINA a nivel internacional. Su desarrollo incluyó la creación de posiciones especializadas como los centros, los atacantes y los defensores, lo que fortaleció su estructura táctica, así como la incorporación de reglas modernas como el uso del reloj de tiro y penalizaciones diferenciadas para faltas menores y mayores, elementos que moldearon el dinamismo actual del deporte. Aunque inicialmente se consideró demasiado rudo para la participación femenina, a partir de la década de 1960 el waterpolo experimentó un crecimiento significativo entre las mujeres, consolidándose en el escenario internacional. No obstante, enfrenta retos contemporáneos, como la limitada visibilidad televisiva debido a la dificultad de seguir la acción bajo el agua, lo que ha motivado iniciativas para hacerlo más atractivo para el público global (Jorgensen, 2022).

El waterpolo ha pasado de ser una actividad recreativa vinculada al entretenimiento

acuático del siglo XIX a consolidarse como un deporte estructurado con presencia internacional y una marcada identidad competitiva, especialmente en Europa. Según Parra, Martínez López y Zagalaz Sánchez (2006), los primeros registros del juego lo sitúan entre 1869 y 1870, cuando comenzó a practicarse en Inglaterra antes de expandirse hacia Estados Unidos y el resto del continente europeo. Con el transcurso del tiempo, esta práctica inicial, caracterizada por su carácter lúdico y ausencia de reglamentación estricta, se transformó mediante la institucionalización progresiva del deporte, la creación de federaciones y la adopción de normativas más rigurosas que dieron forma al waterpolo contemporáneo. En el caso de España, el desarrollo del deporte estuvo estrechamente vinculado al papel decisivo del Club Natación Barcelona, fundado en 1907, cuya participación activa impulsó el crecimiento de la disciplina y contribuyó a los éxitos obtenidos en competiciones olímpicas durante la última década del siglo XX, consolidando así una tradición competitiva de relevancia internacional (Parra et al., 2006).

Aguas abiertas

La revisión sistemática realizada por García, Mendes Nunes, Carreira y Suto Aizava (2024) evidencia que, pese al crecimiento competitivo de la natación en aguas abiertas, los estudios previos sobre esta disciplina han sido escasos y fragmentados, especialmente en lo referente a la planificación y distribución de las cargas de entrenamiento. Los autores destacan que entre 2016 y 2022 solo se identificaron cinco investigaciones relevantes, lo que demuestra un vacío histórico en la literatura y una limitada comprensión sobre cómo entrenan realmente los nadadores de distancias de 5 a 25 km. Este antecedente revela que la falta de consenso

metodológico y la escasez de datos comparativos han dificultado el desarrollo de lineamientos específicos para la disciplina, justificando la necesidad de investigaciones más profundas y sistemáticas en el campo de las aguas abiertas (García et al., 2024). Aunque la natación en aguas abiertas ha adquirido relevancia en el ámbito deportivo y olímpico, la mayoría de los estudios previos se han centrado principalmente en la natación en piscina, dejando un vacío en la comprensión científica del rendimiento en entornos naturales. (López-Belmonte et al., 2024)

Referencias

Albarracín Pérez, A., Fonseca-Pinto, R., & Moreno-Murcia, J. A. (2024). Avances científicos y prácticos en las actividades acuáticas. Sb Editorial.

Comba-Marco-del-Pont, F. (2015). Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1972-1988. Parte III. Revista FACUFI-BUAP, Año 3, Vol. 6.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15483795>

Comba-Marco-del-Pont, F., Luna Miranda, M. E., & Romero Arenas, O. (2015). Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896-1930. Parte I. Revista FACUFI-BUAP, Año 2, Vol. 4.

Comba-Marco-del-Pont, F., Luna Miranda, M. E., & Romero Arenas, O. (2024). Historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1940-1968. Parte II. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14207577>

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. (2017). La natación y sus beneficios para toda una vida. <https://www.gob.mx/conade/articulos/la-natacion-y-sus-beneficios-para-todauna-vida-100555>

Escalante González, Y., Saavedra García, J. M., & Rodríguez Guisado, F. A. (2003). La evolución de la natación. *Lecturas: Educación Física y Deportes*, (66).

Escarbajal de Haro, A., & Albarracín Pérez, A. (2012). Las actividades acuáticas como contenido

de la educación física en la enseñanza secundaria: Un estudio sobre sus potencialidades y límites a través de la óptica del profesorado de educación física de la Región de Murcia.

Revista de Investigación Educativa, 30(2), 323–346.

García, W. F., Mendes Nunes, R. S., Carreira, C. N., & Suto Aizava, P. V. (2024). Distribución de cargas de entrenamiento y periodización en natación en aguas abiertas: Una revisión

sistemática. *Retos*, 56, 1–8. <https://doi.org/10.47197/retos.v56.102741>

Geamonond-Nunes, L. (2020). Natación deportiva y salud mental: ¿hay una relación? *Pensar en Movimiento: Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud*, 18(2), 1–5.

<https://doi.org/10.15517/pensarmov.v18i2.44034>

Hernández Soutelo, L., Brito Vázquez, E., & Bestard Revilla, A. (2023). Las figuras: su preparación en la natación artística escolar. *PODIUM. Revista de Ciencia y Tecnología en la Cultura Física*, 18(1), 1–12.

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. (s.f.). *Nado y natación: Un chapuzón a la historia de la natación en México*. Secretaría de Cultura.

Jorgensen, S. C. (2022). *Water polo*. EBSCO Research Starters.

Llana Belloch, S., Pérez Soriano, P., & Aparicio Aparicio, I. (2011). Historia de la natación I: Desde la Prehistoria hasta la Edad Media. *Citius, Altius, Fortius*, 4(2), 51–84.

López-Belmonte, Ó., Gay, A., Ruiz-Navarro, J. J., Cuenca-Fernández, F., Cejuela, R., &

Arellano, R. (2024). Open water swimming in elite triathletes: Physiological and

biomechanical

determinants. *International Journal of Sports Medicine*, 45(8), 598–607.

<https://doi.org/10.1055/a-2289-0873>

Luna Miranda, M. E. (2025). 100 años de historia de la natación en los Juegos Olímpicos 1896–

1996. *Revista Alumni Citorium*.

Parra Jesús, R., Martínez López, E. J., & Zagalaz Sánchez, M. L. (2006). Aproximación histórica del waterpolo: De los orígenes lúdicos al más alto nivel competitivo mundial y español.

Apunts. Educación Física y Deportes, (86), 7–13.

Ruiz Aires, I. (2022). La natación en la antigua Roma (Trabajo de Fin de Grado). Universidad de

Salamanca. <https://hdl.handle.net/10366/151322>

Torrebadella Flix, X. (2015). Antecedentes históricos del arte de nadar en España (siglo XVI–

1807). *Ágora para la Educación Física y el Deporte*, 17(2), 182–201.

Universidad Nacional de La Plata. (2017). La natación deportiva: Apunte de cátedra. Facultad de

Periodismo y Comunicación Social